

Institut für Ökologie und Evolution

Lehrstuhl Ökologie

**Brutphänologie von Pinguinen der Gattung *Pygoscelis*
auf der Insel Ardley**

Masterarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades eines
Master of Science im Studiengang Evolution, Ecology and Systematics (EES/Ecology)
(M. Sc.)

vorgelegt von

Martin Senf

aus Halle/Saale

Jena, 31.05.2018

Gutachter

1. Prof. Dr. Stefan Halle
Institut für Ökologie und Evolution, Friedrich-Schiller Universität Jena
2. Dr. Hans-Ulrich Peter
Institut für Ökologie und Evolution, Friedrich-Schiller Universität Jena

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Hintergrund und Aktueller Stand der Forschung.....	1
1.2	Ziel dieser Studie	2
1.3	Brutphänologie.....	4
1.4	Optimaler Zeitpunkt für die Koloniezählung.....	4
2	Methoden.....	6
2.1	Forschungsobjekt	6
2.2	Untersuchungsgebiet.....	7
2.3	Datenerhebung der Brutphänologie	9
2.4	Datenanalyse der Brutphänologie	14
2.5	Analyse Wetterdaten.....	15
2.6	Zeitpunkt von Brutereignissen in Abhängigkeit von verschiedenen topografischen und klimatischen Faktoren.....	15
2.7	GPS-basierte Teilkartierung auf der Insel Ardley in der Saison 2015/16	16
2.8	Analyse der Guanoflächen.....	17
3	Ergebnisse	19
3.1	Brutphänologie der Eselspinguine auf Ardley Island.....	19
3.2	Brutphänologie der Adéliepinguine auf Insel Ardley	25
3.3	Vergleich der Brutphänologie zwischen den Arten.....	32
3.4	Analyse der Wetterdaten.....	33
3.5	GPS-basierte Teilkartierung auf der Insel Ardley in der Saison 2015/16	35
3.6	Zeitpunkt von Brutereignissen in Abhängigkeit von verschiedenen topografischen und klimatischen Faktoren.....	36
3.7	Guanofläche	39
4	Diskussion	41
4.1	Brutphänologie der Eselspinguine auf der Insel Ardley	41
4.2	Brutphänologie der Adéliepinguine auf der Insel Ardley.....	42
4.3	Vergleich der Brutphänologie zwischen Saisons und Arten	45
4.4	Teilkartierung auf der Insel Ardley in der Saison 2015/16	48
4.5	Nutzbarkeit von Guanoflächen für die Fernerkundung	50

5	Zusammenfassung.....	54
6	Summary	56
7	Danksagung.....	58

1 Einleitung

1.1 Hintergrund und Aktueller Stand der Forschung

Es ist schon länger bekannt, dass es in bestimmten Gebieten der Antarktis, vor allem im Bereich der Antarktischen Halbinsel, zu massiven Klimaveränderungen kommt. Die gravierendsten Veränderungen der letzten 50 Jahre traten in Gebieten der Bellingshausen-See, an der westlichen Küste der Antarktischen Halbinsel auf (Vaughan et al. 2003, Turner et al. 2005a). So wurden an der Station Faraday (jetzt Vernadsky) in der Zeit von 1951 bis 2004 eine Erwärmung der bodennahen Lufttemperatur (im weiteren Verlauf als Temperatur bezeichnet) von 2,94 °C gemessen (Marshall et al. 2006). Im Vergleich dazu lag die mittlere globale Erwärmung in diesem Zeitraum bei 0,52 °C (Hansen et al. 2001). Gründe dafür sind vielfältig und komplex; so wurde beispielsweise die sich erhöhende mittlere Sommertemperatur seit den 70er Jahren mit der Abnahme der Ozonwerte im Frühjahr in Verbindung gebracht (Kushner et al. 2001, Shindell & Schmidt 2004). Einen grundlegenden Einfluss auf das Klima im Gebiet der Antarktischen Halbinsel haben zudem Veränderungen in der Temperatur der Wasseroberfläche im Südpolarmeer, als auch den tropischen Gebieten des Atlantischen und Pazifischen Ozeans (Li et al. 2014, Turner et al. 2016).

Pinguine sind ein zentraler Bestandteil des antarktischen Ökosystems und werden als wichtige Indikatoren für dieses angesehen (Taylor & Wilson 1990). Sie gelten als Zeigerarten für die Abundanz ihrer Beute. So kommt den Arten der Gattung *Pygoscelis* eine Schlüsselrolle als Prädator für Krill (*Euphausia spec.*) und verschiedene Fischarten (u.a. *Pleuragramma spec.*) zu (Borboroglu & Boersma 2013, Lynch & Larue 2014). Zudem sind sie hochgradig an die vorherrschenden Bedingungen angepasst und reagieren im besonderen Maße auf klimatische Veränderungen. Problematisch sind solche Veränderungen, wenn Arten wie Pinguine ihren Lebenszyklus stark an die Periodizität ihrer Umwelt angeglichen haben. So kann es zu einem sogenannten ‚trophic mismatch‘, d.h. zu einer zeitlichen Verschiebung zwischen den Lebenszyklen der voneinander abhängigen Arten in den verschiedenen Trophiestufen, kommen (Visser & Both 2005). Eine typische Reaktion auf sich verändernde Umweltparameter ist die Veränderung des räumlichen Verhaltens. So können Populationen in Gebiete abwandern, in denen weiterhin optimale Bedingungen für die jeweilige Art vorherrschen. Zudem können sich Verbreitungsgebiete bei Verbesserung der für die Art essentiellen Faktoren in den angrenzenden Arealen auf diese ausdehnen oder bei Verschlechterung dieser im Stammareal auf ein Kerngebiet

mit noch günstigen Bedingungen zurückziehen (Forcada & Trathan 2009). So hat sich beispielsweise die nördliche Grenze des Verbreitungsgebietes der Adéliepinguine in der Antarktischen Halbinsel in Richtung Pol verschoben und somit auch verkleinert. Im Gegensatz dazu hat sich das nördlichere Verbreitungsgebiet der Eselspinguine vergrößert und auch in Richtung Süden ausgedehnt (Forcada & Trathan 2009).

Eine zweite Möglichkeit auf sich verändernde Umweltbedingungen zu reagieren, besteht in der Anpassung des zeitlichen Verhaltens („temporal response“). Einer der wichtigsten Aspekte spielt dabei die Reproduktion und die bei Vögeln daran gekoppelte Brutphänologie. So kann bei sich verändernden Bedingungen das Maß der zeitlichen Plastizität im Brutverhalten von Arten ein grundlegender Faktor für die Entwicklung und Fortbestand von Populationen sein (Juares et al. 2013).

Aktuell gewinnen Methoden der Fernerkundung im Bereich der Antarktisforschung immer mehr an Bedeutung. Dazu gehört die Verwendung von Drohnen- und Satellitenaufnahmen oder auch die Installation von autonomen Systemen von stationären Kameras. Durch die fortlaufende Entwicklung dieser verschiedenen Techniken der Fernerkundung bieten sich Möglichkeiten bei der Erfassung und Analyse von Pinguinkolonien (Lynch et al. 2012, Lynch & Larue 2014, Witharana & Lynch 2016, Mustafa et al. 2017, Hinke et al. 2018). Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden, wie beispielsweise die Erhebung von Brutpaarzahlen durch Zählungen in den Kolonien vor Ort, sind vor allem Einsparungen im Bereich der Kosten und des Zeitaufwandes, die Datenerhebung an schwer zugänglichen Orten und der Reduzierung von Störungen (Witharana & Lynch 2016).

1.2 Ziel dieser Studie

Phänologische Untersuchungen sind eine grundlegende Methode um herauszufinden, wie Arten auf sich verändernde klimatische Bedingungen reagieren. Um exakte Aussagen treffen zu können, sind jedoch Studien über längere Zeiträume und in unterschiedlichen Gebieten notwendig. Die so gewonnenen Ergebnisse und Vergleiche zwischen diesen können Aufschluss über verschiedene ökologische Zusammenhänge, wie z.B. Beziehungen zwischen Arten, Interaktionen innerhalb der Arten und Abhängigkeiten der Arten von biotischen und abiotischen Faktoren, geben (Black 2016). Von uns wird angenommen, dass topographische und vor allem klimatische Faktoren einen großen Einfluss auf den Brutbeginn der Pinguine auf der Insel Ardley

haben. Zudem vermuten wir, dass in dieser Hinsicht Unterschiede zwischen den sympatrisch brütenden Esels- und Adéliepinguinen auftreten.

Pinguine gelten als Indikatorarten der antarktischen und subantarktischen Regionen, da ihr Brutverlauf und Bruterfolg von vielen Umweltfaktoren beeinflusst wird. Zudem repräsentieren sie geschätzte 90% der Biomasse der Vögel des Südpolarmeers (Chambers et al. 2013). Deshalb wurden in den letzten Jahrzehnten eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten über ökologische Aspekte der Arten innerhalb der Familie der *Spheniscidae* durchgeführt und deren Ergebnisse veröffentlicht. Zudem kann das Verständnis des Brutzyklus von Seevögeln zu einem nachhaltigen Management der Fischereiaktivitäten im Südpolarmeer beitragen (CCAMLR 2014).

Um Folgen des Klimawandels auf Populationsdynamiken und den Bruterfolg auch in Zukunft abschätzen zu können, ist auch weiterhin die Erfassungen der Koloniegröße essentiell. Um die Störung in den Kolonien so gering wie möglich zu halten, rücken Methoden der Fernerkundung immer mehr in den Vordergrund. Des Weiteren erlauben sie die Erfassung von schwer zugänglichen und sogar der Entdeckung neuer, bislang unbekannter Kolonien (Fretwell et al. 2012, Lynch & Larue 2014, Mustafa et al. 2017). Um möglichst genaue Brutpaarzahlen zu erhalten, ist die Wahl des Zeitpunktes sowohl bei der Bodenzählung der Brutpaare als auch bei der Auszählung anhand von Luft- oder Satellitenbildern von entscheidender Bedeutung. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Differenzierung von Brutvögeln und Nichtbrütern anhand von Luftbildern nur bedingt möglich und so die Zahl der anwesenden Adulten in der Kolonie nicht mit der der Brutvögel gleichzusetzen ist. Um den optimalen Zeitpunkt abschätzen zu können, sind grundlegende Informationen zur Brutphänologie der zu untersuchenden Arten notwendig. Zudem sind Kenntnisse zum Verlauf der vorangegangenen Brutsaisons empfehlenswert, um mögliche Veränderungen in der Brutphänologie berücksichtigen zu können. Zum Erlangen dieser Kenntnisse sollte diese Studie beitragen.

Ein weiteres grundlegendes Ziel war es, Daten der Brutphänologie mit denen der Fernerkundung, im Speziellen der Ausdehnung der Guanoflächen, also der Fläche, die mit dem Kot der Pinguine bedeckt ist und sich so farblich deutlich von der Umgebung absetzt, zu vergleichen. Hierfür sollte eine Methode entwickelt werden, mit deren Hilfe aus den Variablen der Guanofläche und des Zeitpunktes, an dem diese bestimmt wurde, Rückschlüsse auf die Brutpaarzahl gezogen werden können.

1.3 Brutphänologie

Phänologische Studien haben als Gegenstand die Untersuchung von Stadien innerhalb der Lebenszyklen von Arten (Black 2016). Dabei beschäftigt sich die Phänologie im Wesentlichen mit dem zeitlichen Verlauf und der Abfolge dieser saisonal wiederkehrenden biologischen Events (Forrest & Miller-Rushing 2010). Sowohl bei Pflanzen als auch bei Tieren sind die Veränderungen in den Aktivitäten bzw. Verhaltensweisen grundlegend abhängig von der Periodizität ihrer Umwelt. Dies bedeutet, dass innerhalb der periodischen Muster oft nur ein limitierter Zeitraum mit günstigen Bedingungen für das erfolgreiche Wachstum und die Reproduktion besteht. Findet die Reproduktion außerhalb des optimalen Zeitfensters statt, so kann es zu gravierenden Konsequenzen für die Fitness kommen (Visser & Both 2005). Ein Beispiel hierfür sind Pinguine, die wie die meisten Vögel ein starkes periodisches Wanderverhalten aufweisen. Die Migration zwischen Überwinterungs- und Brutgebiet ist im höchsten Maße mit der jahreszeitlichen Veränderung der Klimabedingungen synchronisiert. Dies gilt nicht weniger für die Brutphänologie, die bei vielen, ausgenommen der in den Tropen brütenden Vogelarten, an Jahreszeiten (meist Frühjahr und Sommer) gebunden ist. Umweltvariablen, die Einfluss auf die Phänologie nehmen, sind Temperatur, Photoperiode und Niederschlag. Von diesen Faktoren sind entweder die Abundanz der Nahrungsressourcen und/oder die Verfügbarkeit der Brutgebiete abhängig (Black 2016). Ein die Brutphänologie bestimmender Faktor ist die Ankunft der Vögel im Brutgebiet nach der Wintermigration. Diese wird innerhalb der Gattung *Pygoscelis* grundlegend von der Ausdehnung des Meereises bestimmt. Dabei spielt das permanente Packeis eine besondere Rolle (Trivelpiece et al. 1987).

1.4 Optimaler Zeitpunkt für die Koloniezählung

Um die vollständige Größe einer Brutkolonie von Pinguinen der Gattung *Pygoscelis* optimal abschätzen zu können, ist der Zeitpunkt der Datenaufnahme von entscheidender Bedeutung. Die Wahl des optimalen Datums ist wiederum abhängig von den Parametern, wie beispielsweise Brutpaare oder Küken, die gezählt werden sollen. Um die Anzahl der Brutpaare zu ermitteln, ist die Erfassung der besetzten Nester die am weitesten anerkannte Methode (Southwell et al. 2015). Der optimale Zeitpunkt hierfür ist, wenn die meisten Nester besetzt sind, die Eier bebrütet werden und erst wenige Bruten gescheitert sind. Gemäß ‚The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources‘ (CCAMLR 2014) wird dieser Zeitpunkt eine Woche nach

dem ‚peak of egg laying‘ (PoE) datiert. Zählungen weit vor diesem Zeitpunkt würden die Zahl der Brutpaare unterschätzen, da noch nicht alle Nester besetzt wurden. Alle späteren in der Brutsaison erfolgten Zählungen führen ebenfalls zu einer Fehleinschätzung, da die Zahl der aufgegebenen Nester im Laufe der Saison ansteigt (Southwell et al. 2015). Eine weitere Möglichkeit ist die Erfassung aller Brutvögel, die sich im Untersuchungsgebiet befinden. Dieser Parameter wird oft bei Methoden der Fernerkundung ermittelt, wie beispielsweise bei der Auswertung von Drohnen- und Satellitenaufnahmen oder von Bildern stationärer Kameras, wenn eine Zählung der Nester vor Ort nicht möglich ist. Gründe dafür können u.a. die schlechte Erreichbarkeit der Kolonie oder aber die Größe dieser sein. Bei dieser Methode muss ein Zeitpunkt gewählt werden, an dem sich möglichst ausschließlich Brutvögel in der Kolonie befinden und im Optimalfall nur ein Partner jedes Brutpaares. Auch für diese Erfassung wird der Zeitpunkt eine Woche nach dem PoE empfohlen (CCAMLR 2014). Dieser ist besonders geeignet, da die meisten Brutpaare bereits ihre Eier gelegt haben und das Weibchen nach der Ablage des zweiten Eis zur Nahrungssuche auf See aufbricht, während das Männchen in der Kolonie zurück bleibt und die Eier bebrütet (Ainley 2002). Zudem halten sich nur wenige Nichtbrüter während dieser Zeit in der Kolonie auf. Das bedeutet, dass dies während der Brutsaison der Zeitpunkt mit der geringsten Zahl anwesender Vögel in der Kolonie, ausgenommen des Brutbeginns und -endes ist und die ermittelte Zahl weitgehend dem der Brutpaare entspricht (Ainley 2002, CCAMLR 2014). Kann die Zählung der Vögel erst später in der Saison erfolgen, erhöht sich das Risiko, dass Altvögel deren Brut nicht erfolgreich war und die Kolonie bereits verlassen haben, nicht erfasst werden. Ein weiteres Problem besteht darin, dass es nicht möglich ist, zwischen Brutvögeln und nicht brütenden adulten Vögeln zu unterscheiden. Zudem müssen an Zeitpunkten, bei denen beide Partner anwesend sind, jeweils zwei Vögel als ein Brutpaar gesehen werden (Southwell et al. 2015).

Eine weitere Zahl, die zur Einschätzung der Brutabundanz zur Rate gezogen werden kann, ist die Kükenanzahl. Dies findet jedoch nur Anwendung, wenn eine frühere Zählung in der Brutsaison nicht möglich ist. Ein Rückschluss auf die Brutpaarzahl ist aus der Zahl der Küken nur bedingt möglich, da der Bruterfolg zwischen den Saisons sehr variabel ist. Der optimale Zeitpunkt für die Zählung der Küken ist, wenn ca. zwei Drittel der Küken sich zu Kindergärten zusammengefunden haben (CCAMLR 2014).

2 Methoden

2.1 Forschungsobjekt

Das Forschungsobjekt waren mit Adéliepinguinen (*Pygoscelis adeliae*) und Eselspinguinen (*Pygoscelis papua*) zwei Vertreter der Gattung *Pygoscelis*, die sympatrisch im Untersuchungsgebiet brüten. Die ebenfalls im Untersuchungsgebiet brütende dritte Art dieser Gattung, der Zügelpinguin (*Pygoscelis antarctica*), war nicht Gegenstand dieser Studie, da die Anzahl der Brutpaare nur sehr gering war.

Adéliepinguine sind etwa 70 cm groß, der Rücken und Kopf ist einheitlich schwarz, Bauchseite und Hals sind hingegen durchgängig weiß gefärbt. Das für diese Art markante Merkmal ist der stark ausgeprägte weiße Augenring (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Eine weitere Besonderheit stellt der Schwanz dar, welcher der längste aller Pinguine ist (Ainley 2002). Der Adéliepinguin besitzt das südlichste Verbreitungsgebiet innerhalb der Gattung *Pygoscelis* (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Die Mehrzahl der Brutgebiete befinden sich an den Küsten des Antarktischen Kontinents aber auch auf einer Vielzahl der dem Kontinent vorgelagerten Inseln (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Die Nahrung der Adéliepinguine besteht hauptsächlich aus Krill und Fisch, mit geringen Anteilen von Tintenfischen und Amphipoden (Ratcliffe & Trathan 2012). Die genaue Zusammensetzung der Nahrung ist jedoch hauptsächlich von den Nahrungsgründen der jeweiligen Individuen abhängig. Vögel, die über dem Kontinentalschelf jagen, ernähren sich vorwiegend von Eiskrill (*Euphausia crystallographias*) und Antarktischem Silberfisch (*Pleurogramma antarcticum*). Im Gegensatz dazu ist die Hauptbeute der Vögel, deren Jagdgründe sich über der Schelfkante oder im offenen Ozean befinden primär der Antarktische Krill (*Euphausia superba*) (Ratcliffe & Trathan 2012).

Die ‚International Union for Conservation of Nature‘ (IUCN) bewerten den Bestand der Adéliepinguine seit 2012 als potentiell gefährdet („Near Threatened“), auch wenn die Zahl der globalen Population einen ansteigenden Trend über die letzten Jahre aufweist (BirdLife International 2016a). So konnten Lynch & Larue (2014) zeigen, dass die gesamte globale Population von 2,47 Millionen Brutpaaren (Woehler 1993) auf 3,79 Millionen Brutpaare angestiegen ist. Dies ist ein Zuwachs von mehr als 53% und setzt sich aus dem Zuwachs in bekannten Kolonien (27%) und Kolonien, deren Größe zuvor noch nicht durch Feldstudien vor Ort überprüft werden konnten (32%), zusammen.

Der Eselspinguin ist mit 70- 80 cm die größte Art innerhalb der Gattung *Pygoscelis*. Typisch sind die beiden großen weißen Flecke über den Augen, die mit einem schmalen Band über dem Kopf miteinander verbunden sind. Auffallend ist außerdem der orangefarbene Schnabel, dessen oberer Rand und Spitze schwarz abgesetzt sind (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Der Eselspinguin brütet hauptsächlich auf den subantarktischen Inseln, dabei hat er das nördlichste Verbreitungsgebiet innerhalb der Gattung *Pygoscelis*, das von den Falklandinseln im Westen bis zur Macquarie-Insel im Osten reicht (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Der weltweite Bestand der Eselspinguine wird, ebenso wie der der Adéliepinguine, von der IUCN als potentiell gefährdet beurteilt. Untersuchungen der letzten Jahre konnten auch bei dieser Art einen positiven Trend in der globalen Population aufzeigen (BirdLife International 2016b). Wie auch die Adéliepinguine ernähren sich Eselspinguine hauptsächlich von Fischen, Krebstieren und Tintenfischen. Auch hier sind die Mengenanteile abhängig vom Nahrungsgebiet. So ist beispielsweise der Antarktische Krill die dominierende Beutart von Tieren, die auf den Südshetlandinseln und den Südorkneyinseln brüten (Borboroglu & Boersma 2013).

Ein wesentlicher Unterschied besteht in der Abhängigkeit der beiden Arten von der Meereisausdehnung im Winter. So wird der Eselspinguin als Eis meidend (McClintock et al. 2010) oder auch als ‚open water predator‘ (Juares et al. 2013) beschrieben. Im Gegensatz dazu ist der Adéliepinguin eine Art der Packeiszone, von der er seine Beutezüge startet (Ainley 2002). So wird beispielsweise angenommen, dass das Weibchen während des ersten Brutabschnittes, während der das Ei vom Männchen bebrütet wird, zu der Packeiszone zurückkehrt, da dort im frühen Frühling die besten Beutebedingungen herrschen (Trivelpiece & Fraser 1996).

2.2 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befand sich in der Pinguinkolonie auf der etwa 1,1 km² großen Insel Ardley (62,2°S, 58,9°W). Die Insel Ardley gehört zu den Südshetlandinseln, die der Antarktischen Halbinsel vorgelagert sind. Innerhalb dieser Inselgruppe befindet sie sich südöstlich von King George Island in der Maxwell Bay. Bei niedrigem Wasserstand ist die Insel Ardley durch einen Isthmus mit der Fildes-Halbinsel verbunden, über den man Ardley zu Fuß erreichen kann. Die Pinguinkolonie ist im östlichen Teil der Insel Ardley lokalisiert. Die Vögel brüten vorwiegend an erhöhten Rücken und Felsen, da diese Bereiche im Frühjahr in der Regel als erstes schneefrei sind. Eine Besonderheit der Insel Ardley ist, dass alle drei Arten der Gattung

Pygoscelis in der Kolonie sympatrisch brüten und dies nur von wenigen anderen Gebieten bekannt ist (Braun et al. 2017). Dies ist eines der Hauptgründe, weshalb die Insel Ardley als Untersuchungsgebiet ausgewählt wurde. Ein weiterer Vorteil des Gebietes ist die leichte Erreichbarkeit und die Nähe zu der russischen Station Bellingshausen, in der wir während des Untersuchungszeitraums beherbergt wurden. Peter et al. (2008, 2013) und Braun et al. (2014) konnten in langjährigen Bestandsuntersuchungen feststellen, dass die Brutpaarzahlen der Adélie- und Zügelpinguine seit der ersten Erfassung in der Brutsaison 1979/80 stark zurückgegangen sind. Auf der anderen Seite stiegen die Brutpaarzahlen der Eselspinguine stark an (Braun et al. 2017). In der Brutsaison 2016/17 konnten auf der Insel Ardley insgesamt 448 Brutpaare von Adélie und 7227 Brutpaare von Eselspinguinen gezählt werden. In der Saison 2017/18 wurden mit 305 Brutpaaren von Adéliepinguinen und 6242 Brutpaaren von Eselspinguinen weniger gezählt (Braun in prep.).

Auf den Südshetlandinseln und somit auch auf der Insel Ardley ist ein polarozeanisches Klima vorherrschend. Dies zeichnet sich durch geringe Lufttemperaturen (unter 10 °C) in den Sommermonaten und durchgängig Temperaturen im Frostbereich während der Wintermonate aus. Im Vergleich zum ozeanischen Klima fallen die Niederschläge geringer aus, zudem weisen diese keine deutliche Periodizität innerhalb eines Jahres auf. Jedoch können die meisten Niederschläge tendenziell im April und Mai gemessen werden, teilweise aber auch schon im Februar und März. Eine Schneedecke besteht meist von Mai bis Dezember. Zudem herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit, die zwischen 70% und 95% im Monatsmittel schwankt (Barsch et al. 1985). Dominierend ist während des Sommerhalbjahres ein starker West- bis Nordwestwind (Raspisaniye Pogodi Ltd. 2018). Nach der Klimaklassifikation nach Köppen und Geiger handelt sich es auf den Südshetlandinseln um ein ET-Klima (Tundrenklima). Das bedeutet, dass sich die mittlere Temperatur einiger Monate über 0°C befinden, aber in der Regel unter 10° liegen (Barsch et al. 1985).

Die klimatischen Bedingungen auf King George Island und der Insel Ardley sind im besonderen Maße abhängig von der Temperatur des Meerwassers und der Meereisausdehnung im Bereich der Antarktischen Halbinsel. Innerhalb des Jahres kommt es zu geringen Schwankungen in der Temperatur des Oberflächenwassers. Die tiefsten Temperaturen können im August gemessen werden, wenn die Temperatur den Gefrierpunkt des Meerwassers von ca. -1,8 °C erreicht.

Im Februar und damit gegen das Ende des Sommers erreicht die Temperatur der Wasseroberfläche an der Westküste der Antarktischen Halbinsel 0°C oder darüber. Im Gebiet von King George Island wird sogar eine Temperatur von ca. 1°C erreicht (Kejna et al. 2013).

Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebiets; KGI - King George Island; NI - Nelson Island.

2.3 Datenerhebung der Brutphänologie

Die Datenerhebung wurde in den Brutsaisons 2014/15, 2015/16, 2016/17 und 2017/18 in der Pinguinkolonie auf der Insel Ardley durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte nach den Vorgaben von CCAMLR (2014). In der Saison 2014/15 wurden zunächst die zu untersuchenden Nester von Adélie- und Eselspinguinen ausgewählt. Dabei wurde darauf geachtet, dass möglichst alle in der Kolonie vorhandenen Standorteigenschaften repräsentativ abgedeckt wurden. Dazu wurden einerseits topografische als auch biotische Parameter betrachtet. Zu den topografischen Eigenschaften gehörten die kürzeste Entfernung zur Küste, die Höhe über dem Meeresspiegel

und der Hangneigung (Inklination). Als biologischer Faktor wurde die Nestgruppengröße berücksichtigt, in der sich die ausgewählten Nester befanden. Wir vermuten, dass dieser Faktor einen wesentlichen Einfluss auf die Prädationsrate und -erfolg haben kann. Um dies zu untersuchen, wurden einerseits Nester gewählt, die ein Teil von großen, zusammenhängenden Nestgruppen waren, aber auch aus kleineren Nestgruppen oder gar vereinzelt Nester (Abbildung 3). Anzumerken ist, dass gerade bei den großen Nestgruppen nur Nester am äußeren Rand der Gruppen gewählt wurden. Nester innerhalb der Gruppen hätten bei der regelmäßigen Kontrolle zu einer zu hohen und nicht vertretbaren Störung in der gesamten Nestgruppe geführt. Das hätte im extremsten Fall eine negative Auswirkung auf den Bruterfolg haben können, da Nester, bei denen die Brutvögel aufgescheucht wurden, bevorzugte Ziele von Skuas darstellen.

Zunächst wurden die Nestgruppen mit GPS (Garmin GPSmap 62s) eingemessen. Die Nestgruppen wurden alphabetisch durchnummeriert und zur besseren Orientierung mit Steinen markiert, da die Genauigkeit der verwendeten GPS-Geräte von ca. 5m keine unmittelbare Wiedererkennung der zu untersuchenden Nester erlaubte. Die zur Markierung verwendeten Steine wurden im Bereich der Küstenlinie entnommen. Diese eigneten sich am besten, da die meist runden und hellen Steine sich deutlich von dem dunkleren Untergrund im Bereich der Nester, welcher meist aus Felsen und Schutt besteht, abheben. Die Steine wurden so platziert, dass alle Nester, die sich direkt neben den Stein befanden, als Untersuchungs-Nester definiert wurden (Abbildung 2). Zu einer Markierung gehörten maximal 5 Nester. Die Kombination aus GPS-Koordinaten und visueller Markierung vor Ort sollte Fehler durch Falschaufnahmen minimieren.

Abbildung 2: Zu untersuchende Nester mit Markierungsstein (Foto: Martin Senf, 13.12.2015)

Die per GPS erfassten Koordinaten wurden in allen vier untersuchten Saisons verwendet. Vereinzelt konnten die Markierungssteine in den folgenden Saisons wiedergefunden und beibehalten werden, andere Markierungen mussten aber erneuert werden, da diese durch den Einfluss der Witterung oft nicht mehr als solche zu erkennen waren. Falls an den Koordinaten in einer nachfolgenden Saison keine Nester vorhanden waren, wurden Nester in unmittelbarer Nähe für die jeweilige Saison zur Untersuchung ausgewählt. Konnte das nicht realisiert werden, wurde dieser Standpunkt bei späteren Begehungen auf neue Nester hin überprüft und diese ggf. der Untersuchung hinzugefügt.

Abbildung 3: Untersuchungsgebiet auf der Insel Ardley. Dargestellt sind die räumliche Verteilung der untersuchten Nestgruppen sowie die Artzusammensetzung. Buchstaben stellen Nummerierung der Nestgruppen dar.

In allen vier Saisons wurde angestrebt, die Brutsaison von Beginn der ersten Eiablage, was auch als ‚clutch initiation date‘ (CID) bezeichnet wird, zu erfassen. In Kolonien auf King George Island legen die ersten Adéliepinguine ihre Eier zwischen dem 20. Oktober und 20. November, die Eselspinguine im Mittel etwas später zwischen dem 28. Oktober und 14. November (CCAMLR 2014). Bedingt durch logistische Gegebenheiten, wie z.B. der Zeitpunkt der Anreise in die Antarktis, konnte die Datenerhebung nicht in allen Saisons ab Beginn der Brutsaison erfolgen (Tabelle 1). In der Saison 2015/16 konnte dadurch die Nestkontrolle erst am 05. Dezember begonnen werden, wodurch der Zeitpunkt, an dem die ersten Eier gelegt wurden sowie des ‚peak of egg laying‘ (siehe Kap. 2.4) weder für die Adélie- noch für die Eselspinguine erfasst werden konnte.

Tabelle 1: Untersuchungszeitraum während der vier Saisons

Saison	Untersuchungszeitraum
2014/15	27.10.2014 - 21.01.2015
2015/16	05.12.2015 - 27.01.2016
2016/17	29.10.2016 - 12.01.2017
2017/18	28.10.2017 - 26.01.2018

Die Datenerhebung erfolgte i.d.R. im Abstand von drei Tagen. Ausnahmen waren ausschließlich bedingt durch ungünstige Wetterbedingungen bzw. logistische Gegebenheiten. Die Erfassung wurde während der gesamten Saison möglichst von der gleichen Person durchgeführt, um Fehler bei der Datenaufnahme zu minimieren. Bei der Nestkontrolle wurde jedes einzelne Nest separat kontrolliert und dabei Zahl der Eier und Küken pro Nest erfasst. War das Nest leer, wurde das Nest jedoch trotzdem von Adulten besetzt, galt das Nest dennoch als aktiv. Als verlassen wurden jene Nester bezeichnet, bei denen das vormals in der jeweiligen Saison besetzte Nest leer war und keine Adulten mehr anwesend waren. Markierte Nestgruppen, in denen in der gesamten Saison keine Vögel gebrütet hatten, wurden bei der Datenanalyse nicht berücksichtigt. Küken wurden erfasst, sobald diese die Eischale komplett verlassen hatten (CCAMLR 2014). Eier, bei denen ersichtlich war, dass der Schlupf des Kükens unmittelbar bevor stand, beispielsweise durch eine bereits gesprungene Eischale, wurden vermerkt, um den Zeitpunkt des Schlüpfens besser eingrenzen zu können. Tote Küken im Nest wurden ebenfalls notiert. Auch bei verlassenen Nestern erfolgte die Kontrolle weiterhin, da diese Nester vereinzelt im Laufe der Saison neu besetzt wurden.

Während der Nestkontrolle wurden zusätzlich zu dem Status des Nestes weitere Parameter aufgenommen. Dazu gehörten einerseits auffällige Wetterereignisse, wie Schneestürme oder Starkregen, andererseits Ereignisse, wie beispielsweise erhöhter Druck durch Prädatoren oder die Störung durch Menschen.

2.4 Datenanalyse der Brutphänologie

Die Digitalisierung und Auswertung der Daten erfolgte mit Microsoft Excel (Microsoft Office Professional Plus 2010). Bei statistischen Tests wurde ein Signifikanzniveau von 0,05 zugrunde gelegt.

Zur Visualisierung der Brutphänologie wurden die Nester in drei Kategorien zusammengefasst:

- „Nester mit Ei“: Nester mit mindestens einem intakten Ei
- „Nester mit Küken“: Nester mit mindestens einem lebenden Küken
- „Verlassene Nester“: Nester ohne intaktes Ei oder lebenden Küken

Alle Nester bei denen sich mindestens ein noch lebendes Küken im Nest befand, unabhängig davon ob zusätzlich noch ein intaktes Ei im Nest vorgefunden wurde, behielten den Status „Nest mit Küken“ bei. Ein leeres Nest ohne Eier oder Küken behielt den Status „aktiv“, solange sich ein Brutvogel am Nest befand. Dies war besonders für den Anfang der Brutsaison wichtig, als noch nicht alle Brutpaare ein Ei gelegt hatten. Die Datenauswertung für die Kategorien „Nester mit Küken“ und „Verlassene Nester“ erfolgte bis zu dem Zeitpunkt, bei dem die Bildung der ersten Kindergärten im Bereich der untersuchten Nester beobachtet werden konnten. Das Kindergartenstadium beginnt, wenn die Küken ca. drei Wochen alt sind. Dabei verlassen die Küken ihre Nester und bilden Gruppen mit Nachbarküken (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Ab diesem Zeitpunkt war die Zuordnung der Küken zu ihren Nestern nicht mehr möglich. Nester, in denen sich auch nach dem Zeitpunkt der Kindergartenbildung noch Eier befanden und welche die Brutvögel weiterhin besetzten, wurden von uns weiterhin der Kategorie „Nester mit Ei“ zugeordnet.

Zur Visualisierung der Brutphänologie wurden diese drei Kategorien für jede Brutsaison in einer Graphik aufgetragen. Um die Daten der einzelnen Kategorien und der vier Saisons vergleichen zu können, wurde der prozentuale Anteil der drei Kategorien an der Gesamtzahl der untersuchten Nester je Saison berechnet.

Zu der brutphänologischen Untersuchung gehörte auch die Bestimmung von Zeitpunkten von besonderen Brutparametern. Ein Parameter ist der ‚peak of egg laying‘ (PoE). In der Literatur finden sich zur Ermittlung dieses Kennwertes nur ungenaue Angaben. Ein Beispiel hierfür ist das ‚CCAMLR Ecosystem Monitoring Programm‘ (CEMP). Dort wird weder eine genaue Definition, noch eine Berechnung dieses Zeitpunkts angegeben, sondern nur erwähnt, dass mittlere Daten von Brutereignissen verwendet werden sollen (CCAMLR 2014). Wir verwendeten die Definition

des PoE von Müller-Schwarze (1984) (siehe auch Lynch et al. 2009), nach dem der PoE der Zeitpunkt ist, an dem 50% der kontrollierten Brutpaare mindestens ein Ei gelegt haben.

Der zweite ermittelte Brutparameter ist der ‚peak of hatching‘ (PoH). In dieser Studie wurde zunächst die maximale Anzahl der Nester mit Ei ermittelt und dann das Datum bestimmt, an dem in 50% dieser Nester ein Küken geschlüpft war.

Aufgrund der 3tägigen Kontrollintervalle, konnten die Brutereignisse nicht auf den Tag genau bestimmt werden. Das gleiche gilt auch für andere Parameter, wie das Schlüpfen der ersten Küken oder die Bildung der ersten Kindergärten.

2.5 Analyse Wetterdaten

Für die Analyse der Wetterdaten wurden frei zugängliche meteorologische Daten aus dem Zeitraum vom 01. September bis zum Ende unserer durchgeführten Nestkontrollen, am 28. Januar (Raspisaniye Pogodi Ltd. 2018) ausgewertet. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Schneehöhe, da der Brutbeginn vom Vorhandensein von schneefreien Brutplätzen abhängig ist (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). Als weiterer Faktor wurde die mittlere bodennahe Lufttemperatur analysiert, da diese ein bestimmender Parameter für andere, die Brutphänologie beeinflussende Faktoren, wie beispielsweise Schneehöhe oder Meereisausdehnung, ist. Die Wetterdaten wurden täglich bei der russischen Station Bellingshausen in 6stündigen Abständen erhoben (Raspisaniye Pogodi Ltd. 2018). Aus diesen Daten wurde von uns Tages- und Monatsmittel errechnet.

2.6 Zeitpunkt von Brutereignissen in Abhängigkeit von verschiedenen topografischen und klimatischen Faktoren

In der Saison 2014/15 wurden für alle zu untersuchenden Nestgruppen der Eselspinguine verschiedene topografische Parameter ermittelt. Dies erfolgte nicht für die Adéliepinguine, da bedingt durch die geringe Brutpaarzahl keine ausreichend große Varianz in den Parametern für eine statistische Auswertung vorlag. Zu den topographischen Parametern gehörte die kürzeste Entfernung zur Küste (Luftlinie), die Höhe über dem Meeresspiegel sowie die Inklination. Diese Parameter wurden für die jeweiligen Nestgruppe unter Verwendung von ArcGis 10.1 ermittelt

(siehe auch Burrough & McDonnell 1998). Als Zeitpunkt des CID wurde das Datum festgelegt, bei der in der jeweiligen Nestgruppe das erste Ei nachgewiesen werden konnte. In der Auswertung wurde der Zeitpunkt des CID als Julianisches Datum angegeben, bei dem der 01. Januar dem Wert 1 entspricht. Dies diente der eindeutigen und vereinfachten Auswertung und Darstellung der Daten. Die Abhängigkeit des PoH der Adélie- und Eselspinguine von der mittleren Lufttemperatur im September und Oktober wurde untersucht. Der PoH wurde verwendet, da für beide Arten dieser Wert in allen vier Saisons bestimmt werden konnte.

2.7 GPS-basierte Teilkartierung auf der Insel Ardley in der Saison 2015/16

In der Saison 2015/16 wurden alle Nestgruppen von Eselspinguinen in einem ausgewählten Teilgebiet der Kolonie auf der Insel Ardley kartiert. Die Erfassung der von den Pinguinen besetzten Fläche erfolgte mit Hilfe von GPS (Trimble Juno SD), die Auswertung mit ESRI ArcGIS 10.1.

Insgesamt wurden im untersuchten Gebiet 41 Nestgruppen mit maximal 678 Nestern von Eselspinguinen erfasst (Abbildung 4). Adéliepinguine wurden aufgrund der geringen Brutpaarzahl nicht in die Untersuchung einbezogen. In einem Abstand von ca. 10-14 Tagen wurden insgesamt vier Kartierungen durchgeführt (Kartiertermine: 07., 21., 30.12.2015 und 09.01.2016). Das Testgebiet wurde so gewählt, dass es möglichst die topographische Vielfalt der gesamten Kolonie widerspiegelte. Die Nestgruppen wurden möglichst gleichmäßig mit einem konstanten Abstand von ca. einem Meter umlaufen sowie mit Hilfe des GPS kartiert und die Brutpaarzahl pro Nestgruppe und Pinguinart erfasst. Die Kartierung wurde jeweils von den gleichen Personen durchgeführt, um die Variation des methodischen Fehlers möglichst gering zu halten.

Die Nestgruppen wurden entsprechend der Anzahl an Nestern in fünf Größenklassen (1-3, 4-10, 11-25, 26-50 und >50) eingeteilt. Die Größenklassen wurden so gewählt, dass sie möglichst die Varianz der Nestgruppengrößen der Ardley-Kolonie, insbesondere in dem von uns gewählten Testgebiet, widerspiegeln (vgl. Oelke 1975). Über einen Zeitraum von 33 Tagen konnte so die Entwicklung der Anzahl der Nester verfolgt und zwischen den Größenklassen der Nestgruppen verglichen werden.

Abbildung 4: Testgebiet der Teilkartierung auf der Insel Ardley. Markierung der Nestgruppen in verschiedenen Farben, entsprechend der Anzahl an Nestern.

2.8 Analyse der Guanoflächen

Die Erhebung und Auswertung der von Guano bedeckten Flächen mit fernerkundlichen Methoden erfolgte durch die Firma ThINK (Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und Klimaschutz). Zur Ermittlung der gesamten Guanofläche wurde die Insel Ardley mit einer kamerabestückten Drohne befliegen (im Weiteren als ‚Unmanned Aerial Vehicle‘, UAV bezeichnet). Dies erfolgte mit Rasterflügen in einer Höhe von 50 bis 100 m, währenddessen in regelmäßigen Intervallen von 1 bis 3 Sekunden hochaufgelöste Fotos des Untergrunds gemacht wurden. Diese Aufnahmen wurden zu einem Orthomosaik zusammengefügt. Orthomosaik haben den Vorteil, dass sie georeferenziert sind und keine durch Topographie bedingten Verzerrungen aufweisen, was eine genaue Messung der Guanoflächen zulässt (Mustafa et al. 2017). Die Auswertung der Guanoflächen ist Inhalt der Masterarbeit von Firla (in prep.). Die von Firla (in prep.) verwendete Methodik soll hier nur grob umrissen werden. Zu genaueren Informationen siehe auch Westoby et al. (2012).

Die Pixelgröße der einzelnen UAV- Orthomosaike schwankte zwischen 1,5 und 2,3 cm und wurde auf eine einheitliche Größe von 0,2 m x 0,2 m umgewandelt, zudem wurden die absoluten in relative Farbwerte überführt. Dies diente der Vereinheitlichung der Daten und vereinfachte so die Auswertung. Die Satellitenaufnahmen stammen von dem Erdbeobachtungssatelliten Worldview-2. Die hochauflösenden Aufnahmen haben eine Auflösung von 0,5 m am Boden. Zur Bestimmung der Guanoflächen wurde eine objektbasierte Oberflächenklassifizierung unter Verwendung der Bildanalyse-Software eCognition durchgeführt. Mit Hilfe dieser Software konnten die Guanofläche in verschiedene Helligkeits-Stufen klassifiziert und so die frischen Guanofläche identifiziert werden. Dementsprechend wurde anhand der verschiedenen Aufnahmen die intrasaisonale Änderung der Guanofläche ermittelt.

3 Ergebnisse

3.1 Brutphänologie der Eselspinguine auf Ardley Island

Pro Brutsaison wurden zwischen 99 und 110 Nester auf den Verlauf der Brutphänologie hin untersucht und besondere Brutereignisse, wie PoE, Schlupf der ersten Küken und PoH, ermittelt (Tabelle 2).

Tabelle 2: Mittels Nestkontrollen ermittelte Parameter der Brutphänologie der Eselspinguine

Saison	Anzahl Nester	PoE	Schlupfbeginn	PoH
2014/15	103	14.11.-21.11.	26.11.-07.12.	24.12.-29.12.
2015/16	110	n.a.	vor dem 05.12.	16.12.-21.12.
2016/17	109	vor dem 29.10	17.11.-19.11	03.12.-05.12
2017/18	99	05.11.-08.11.	01.12.	15.12.-18.12.

Saison 2014/15

Nach Beginn der Nestkontrollen am 27. Oktober stieg die Zahl von Nestern mit Eiern gleichmäßig bis zum 26. November an (Abbildung 5). In diesem Zeitraum wurde der Maximalwert der Nester mit Ei mit 92 Nestern (89,3%) erreicht. Zwischen dem 26. November und 07. Dezember konnte keine Datenerhebung erfolgen. In diesem Zeitraum wurde vermutlich der Höchstwert in der Anzahl der Nester mit Ei erreicht. Es war uns jedoch nicht möglich das genaue Datum und den maximalen Anteil der Nester mit Ei zu bestimmen. Bei der Nestkontrolle am 07. Dezember, die erst 11 Tage nach der vorherigen (26. November) erfolgen konnte, wurde mit 91 Nestern (86,4%) ein ähnlicher Wert ermittelt. In dem Zeitraum zwischen dem 26. November und 07. Dezember schlüpften auch die ersten Küken und die ersten Nester wurden verlassen. Für diese Brutereignisse war es uns ebenso nicht möglich, den genauen Tag zu datieren. Am 29. Dezember wurden die meisten verlassenen Nester mit insgesamt 34 Nestern (33,0%) vorgefunden. Die Zahl an Nestern mit Küken stieg bis zum 02. Januar auf 55 (53,4%) an, bevor sich die ersten Kindergärten bildeten. Ab diesem Zeitpunkt nahm die Zahl der Nester mit Küken konstant ab. Ab dem 05. Januar bildeten sich die ersten Kindergärten, so dass nur noch die Anzahl der aktiven Nester mit Ei ermittelt werden konnten. Bei der letzten Nestkontrolle am 21. Januar konnten noch 4 Nester (3,9%) mit Eiern vorgefunden werden.

Abbildung 5: Brutphänologie der Eselspinguine in der Saison 2014/15.

Saison 2015/16

Da die Datenaufnahme in der Saison 2015/16 erst am 05. Dezember begonnen werden konnte, fehlen uns Informationen über den Verlauf der Brutphänologie bis zu diesem Datum, wozu auch Brutereignisse wie das CID oder der PoE gehören. Die Datenreihe startete in dieser Saison mit nahezu 100% bei den Nestern mit Ei und bei 0% bei den verlassenen Nestern. Nach Beginn der Nestkontrollen nahm die Zahl der Nester mit Ei stetig ab (Abbildung 6). Die maximale Zahl an Nestern mit Küken wurde mit 78 Nestern (71,6%) am 27. Dezember gezählt. Dieser Wert blieb, mit geringen Schwankungen, bis zur letzten Nestkontrolle vor der Bildung der ersten Kindergärten am 09. Januar konstant. An diesem Datum wurden ebenfalls die meisten verlassenen Nester, mit einer Anzahl von 20 (18,2%), vorgefunden. Bei der Nestkontrolle am 22. Januar wurden die letzten besetzten Nester mit Eiern im Nest beobachtet.

Abbildung 6: Brutphänologie der Eselspinguine in der Saison 2015/16

Saison 2016/17

Bei der ersten Nestkontrolle am 29. Oktober konnte schon in 80 Nestern (73,4%) mindestens ein Ei vorgefunden werden (Abbildung 7). Am 12. November wurde mit 107 Nestern (98,2%) der Maximalwert in dieser Kategorie erreicht. Am 16. Dezember erreichte der Wert für die Nester mit Küken sein Maximum (95 Nester; 87,2%). Bis zur letzten Nestkontrolle, am 28.12.2016, an der noch keine Kindergärten gebildet worden waren, verringerte sich dieser Wert auf 70 Nester (64,2%). Besonders zwischen dem 23. und 25. Dezember war ein stärkerer Rückgang zu verzeichnen, was sich auch in dem Anstieg der verlassenen Nester in diesem Zeitraum widerspiegelt. Bereits zu Beginn der Saison wurden einige wenige Nester aufgegeben. Die Anzahl sank aber bis zum 12. November wieder ab. Am 25. Dezember wurden mit 19 Nester (17,4%) die meisten verlassenen Nester gezählt.

Abbildung 7: Brutphänologie Eselspinguine in der Saison 2016/17

Saison 2017/18

Am 28. Oktober konnten an sechs Standorten von Nestgruppen aus den vorangegangenen Saisons noch keine aktiven Nester vorgefunden werden (Abbildung 8). Diese Positionen von in der Vorsaison aktiven Nestern wurden am 28. Oktober der Kategorie „Verlassene Nester“ zugeordnet. Bei der zweiten Nestkontrolle am 01. November konnten hingegen an allen diesen Standorten bereits aktive Nester beobachtet werden. Dies betraf insgesamt 22 Nester (22,2%) von Eselspinguinen. Zwischen dem 11. und 15. November nahm die Zahl der Nester mit Ei leicht ab, stieg daraufhin aber wieder an. Am 01. Dezember konnten die ersten geschlüpften Küken beobachtet werden. Die Zahl der Nester mit Küken stieg bis zum 27. Dezember auf 92 Nester (92,9%) an. Am 20. November wurde mit 98 Nestern (99,0%) die größte Zahl an verlassenen Nestern gezählt.

Abbildung 8: Brutphänologie der Eselspinguine in der Saison 2017/18

Vergleich zwischen Saisons

Im direkten Vergleich der Brutphänologie der Eselspinguine über alle vier untersuchten Saisons hinweg ist ein ähnlicher zeitlicher Verlauf im prozentualen Anteil der Nester mit Ei an der Gesamtzahl der untersuchten Nester zu erkennen (Abbildung 9). Mit Ausnahme der Saison 2014/15 waren in der Bebrütungszeit fast alle Nester besetzt. In der Saison 2015/16 fehlen die Daten, um darüber eine Aussage zu treffen.

Auffällig ist, dass der zeitliche Verlauf der Graphen der Saisons 2014/15, 2015/16 und 2017/18 sehr ähnlich ist. Im Vergleich dazu ist der Graph der Saison 2016/17 deutlich nach vorne verschoben.

Mit Ausnahme der Saison 2015/16 erreichten die Zahlen der Nester mit Ei nach einem anfänglich starken Anstieg, sobald alle Nester besetzt waren, ein Plateau, bei dem die Zahl der Nester mit Ei über mehrere Tage hinweg nur wenig schwankte.

Abbildung 9: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der Anzahl der Nester mit Ei für die Eselspinguine in den vier untersuchten Saisons.

Hinsichtlich der Zahl der Nester mit Küken zeigt sich ein ähnliches Muster im zeitlichen Verlauf (Abbildung 10). Die ersten Küken schlüpften in den Saisons 2014/15, 2015/16 und 2017/18 zwischen dem 27. November und 07. Dezember. In der Saison 2016/17 geschah dies deutlich früher, zwischen dem 17. und 19. November. Die Bildung der ersten Kindergärten variiert zwischen den Saisons stark. In der Saison 2016/17 konnten die ersten Kindergärten bereits am 28. Dezember beobachtet werden, wohingegen in der Saison 2015/16 diese erst ab dem 09. Januar gebildet wurden. In der Saison 2017/18 wurden die ersten Kindergärten am 30. Dezember, also nur zwei Tage später als in der Saison 2016/17 beobachtet, obwohl die restliche Brutphänologie mehr denen der Saisons 2014/15 und 2015/16 glich. In der Saison 2014/15 wurden die ersten Kindergärten am 05. Januar beobachtet, was im Vergleich zu den anderen Saisons einen mittleren Wert darstellt.

Abbildung 10: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der Zahl der Nester mit Küken für die Eselspinguine in den vier untersuchten Saisons. Die senkrechten Markierungen stellen den jeweiligen Zeitpunkt der Bildung der ersten Kindergärten dar.

3.2 Brutphänologie der Adéliepinguine auf Insel Ardley

In den vier Saisons war es uns möglich, zwischen 22 und 40 Nestern von Adéliepinguinen zu untersuchen (Tabelle 3). In der Saison 2015/16 konnten insgesamt 40 Nester untersucht werden, was für die Adéliepinguine von den vier untersuchten Saisons den größten Stichprobenumfang und somit die repräsentativste Datenlage für die Brutphänologie darstellt.

Tabelle 3: Mittels Nestkontrollen ermittelte Parameter der Brutphänologie der Adéliepinguine

Saison	Anzahl Nester	PoE	Erste Küken	PoH
2014/15	22	06.11.	26.11.-07.12	16.12.-22.12
2015/16	40	n.a.	Vor dem 05.12	13.12.-16.12.
2016/17	30	02.11.	28.11.-01.12.	07.12.
2017/18	24	28.10.-01.11.	01.12.	03.12.-05.12.

Saison 2014/15

Während der Saison 2014/15 wurden fünf Nestgruppen mit insgesamt 22 Nestern untersucht, CCAMLR (2014) empfiehlt hingegen eine Anzahl von 100 Kontrollnestern. Dieser Umfang konnte jedoch durch die relativ geringe Zahl an Brutpaaren von Adéliepinguinen in der Kolonie auf der Insel Ardley nicht realisiert werden. Dadurch brüten die Adéliepinguine nur an wenig verschiedenen Standorten innerhalb des Untersuchungsgebietes, was die Auswahlmöglichkeit der Nestgruppen für die Untersuchung einschränkte. Eine Folge dieser niedrigen Zahl an Kontrollnestern ist, dass es in den Daten der Brutphänologie dieser Saison zu starken Schwankungen in den einzelnen Graphen kam (Abbildung 11). Am gravierendsten ist dies bei den Werten der Nester mit Ei. So kam es beispielsweise vom 09. auf dem 11. Dezember zu einem Einbruch von 22,7% bei der Zahl der Nester mit Ei, was jedoch nur eine reelle Zahl von fünf Nestern bedeutet. Ab dem ersten Tag der Nestkontrolle in der Saison 2014/15 am 27. Oktober stieg die Zahl der Nester mit Ei konstant bis zum 11. November an (Abbildung 11). Ab diesem Zeitpunkt erhöhte sich die Zahl nur noch gering, bis zum Maximalwert von 19 Nestern (86,4%) am 21. November. Im Gegenzug traten in diesem Zeitraum die ersten verlassenen Nester auf. Zwischen dem 07. Dezember und 16. Dezember kam es zu den bereits erwähnten gravierenden Schwankungen in der Zahl der Nester mit Ei, was auf mögliche Fehler in der Datenerhebung schließen lässt. Die ersten Küken konnten am 07. Dezember erfasst werden. Mit 5 Nestern (22,7%) wurde der Maximalwert am 16. Dezember erreicht. Ab dem 07. Dezember stieg die Zahl der verlassenen Nester massiv bis zu dem Maximalwert von 17 Nestern (77,27%) am 22. Dezember an.

Abbildung 11: Brutphänologie der Adéliepinguine in der Saison 2014/15

Saison 2015/16

In dieser Saison konnte aufgrund der anreisebedingten späten ersten Nestkontrolle am 05. Dezember der Beginn des Kükenschlupfs nicht mehr bestimmt werden. In Folge der ersten Nestkontrolle wurde eine gleichmäßige Abnahme von 19 Nestern mit Ei (47,5%) am 05. Dezember auf null Nester mit Ei am 19. Januar beobachtet (Abbildung 12). Im Gegenzug stieg die Zahl der Nester mit Küken von 4 Nestern (10%) bei der ersten Nestkontrolle auf dem Maximalwert von 13 Nestern (32,5%) am 27. Dezember an. Es wurden bis zur Bildung der ersten Kindergärten am 09. Januar keine Verlassenen Nester vorgefunden.

Abbildung 12: Brutphänologie der Adéliepinguine in der Saison 2015/16

Saison 2016/17

In der Saison 2016/17 wurde der Maximalwert an Nestern mit Ei am 21. November mit 50 Nestern (89,7%) erreicht (Abbildung 13). Am 02. Januar wurden das letzte Mal aktive Nester mit Ei beobachtet. Die ersten Küken wurden am 01. Dezember beobachtet. Im Zeitraum vom 16. bis 23. Dezember wurden mit 32 Nestern mit Küken die größte Anzahl in dieser Kategorie (63,3%) vorgefunden. Während der Zeit vor der Kindergartenbildung wurden keine verlassenen Nester aufgefunden.

Abbildung 13: Brutphänologie der Adéliepinguine in der Saison 2016/17

Saison 2017/18

In der Saison 2017/18 befand sich zwischen dem 08. November und 28. November mindestens ein Ei in allen 24 Kontrollnestern (Abbildung 14). Ab dem 15. Dezember war in keinen der Nester ein Ei mehr vorhanden. Am 01. Dezember konnten die ersten Küken beobachtet werden und am 03. Dezember wurden die ersten verlassenen Nester vorgefunden. Die maximale Zahl an Nestern mit Ei wurde am 15. Dezember mit 20 Nestern (83,3%) erfasst. Vor Bildung der ersten Kindergärten wurden am 30. Dezember sechs verlassene Nester (25,0%) vorgefunden.

Abbildung 14: Brutphänologie der Adéliepinguine in der Saison 2017/18.

Vergleich zwischen Saisons

Vergleicht man die Entwicklung in der Zahl der Nester mit Ei zwischen den vier untersuchten Saisons, so sind keine zeitlichen Verschiebungen zwischen den Jahren zu erkennen (Abbildung 15). Mit Ausnahme der Saison 2015/16 lässt sich in den drei übrigen untersuchten Saisons der Zeitpunkt des CID auf die letzten Oktobertage eingrenzen. Die maximale Zahl der Nester mit Ei wird in den Saisons 2014/15 und 2016/17 am gleichen Zeitpunkt, dem 21. November, mit nahezu dem gleichen Wert von ca. 87% erreicht. In der Saison 2017/18 wurden vom 08. November bis zum 28. November in allen Nestern Eier bebrütet.

Abbildung 15: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der Zahl der Nester mit Ei für die Adéliepinguine in den vier untersuchten Saisons.

Der zeitliche Verlauf der Zahl von Nestern mit Küken ist in den vier Saisons sehr ähnlich (Abbildung 16). Das Schlüpfen der ersten Küken kann in den Saisons 2014/15, 2016/17 und 2017/18 zwischen den 28. November und 01. Dezember datiert werden. Der Kurvenverlauf der Saison 2015/16 lässt die Vermutung zu, dass die ersten Küken in dieser Saison ebenfalls in diesem Zeitraum schlüpfen. Der Anteil der Nester mit Küken in der Saison 2016/17 bei der letzten Nestkontrolle vor der Kindergartenbildung, am 27. Dezember, war mit 70,8% (17 Nester) relativ hoch, verglichen zu den vorherigen Saisons. Die Bildung der ersten Kindergärten zeigte in den vier Saisons eine Variabilität von 5 Tagen. In der Saison 2017/18 konnten die ersten Kindergärten ab dem 30. Dezember beobachtet werden, in der Saison 2014/15 wurde diese erst am 05. Januar beobachtet.

Abbildung 16: Vergleich des zeitlichen Verlaufs der Zahl der Nester mit Küken für die Adélie-pinguine in den vier untersuchten Saisons. Die senkrechten Markierungen stellen den jeweiligen Zeitpunkt der Bildung der ersten Kindergärten dar.

3.3 Vergleich der Brutphänologie zwischen den Arten

Beim Vergleich der Ergebnisse der vier untersuchten Saisons sind sowohl für die Adélie- als auch für Eselspinguine deutlich zwei Phasen der Brutphänologie zu erkennen. Einerseits ist das CID mit der anschließenden Bebrütung der Eier zu betrachten und zum anderen der Schlupf der Küken, verbunden mit der darauffolgenden Huder-Phase. Bei den Eselspinguinen umfasste die Zeit zwischen PoE und PoH in der Saison 2014/15 einen Zeitraum von 33 bis 45 Tagen und bei den Adéliepinguinen einen Zeitraum von 40 bis 46 Tagen. In der Saison 2017/18 lag der Abstand zwischen diesen beiden Brutereignissen bei den Eselspinguinen zwischen 37 und 43 Tagen, bei den Adéliepinguinen zwischen 32 und 38 Tagen. In der Literatur wird eine mittlere Brutdauer für beide Arten von 35 Tagen angegeben (Reid 1965, Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975). In unserer untersuchten Kolonie lag die Bebrütungsdauer für beide Arten im Mittel über diesem Wert.

Große Unterschiede zwischen den beiden Arten zeigten sich bei der zeitlichen Verschiebung in der intersaisonalen Brutphänologie. Eselspinguine zeigten eine deutlich größere Varianz hinsichtlich ihrer Brutphänologie, d.h. dass wesentliche Unterschiede in den Zeitpunkten des Brutbeginns zwischen den Jahren auftraten. Der größte Unterschied trat zwischen den Saisons 2016/17 und den übrigen drei untersuchten Saisons auf. Dies wird bei der direkten Gegenüberstellung der Brutereignisse aber auch bei dem Vergleich der Kurvenverläufe der Nester mit Ei (Abbildung 9) und der Nester mit Küken (Abbildung 10) zwischen den vier Saisons ersichtlich. Deutlich wird bei der Betrachtung des PoH, das den aussagekräftigsten und vergleichbarsten Wert unserer Daten darstellt, dass sich die gesamte Brutphänologie in der Saison 2016/17 um zwei bis drei Wochen gegenüber den anderen Saisons nach vorne verschoben hat. Auch bei den restlichen Saisons herrscht eine Varianz von bis zu 8 Tagen bei diesem Datum. Dem gegenüber stehen die Adéliepinguine, welche kaum Differenzen im zeitlichen Rahmen der Brutphänologie zwischen den vier Saisons aufwiesen. Im Graphenverlauf der Nester mit Ei (Abbildung 15) und Nester mit Küken (Abbildung 16) konnte bei dieser Art ein relativ gleicher zeitlicher Verlauf festgestellt werden, dementsprechend gab es nur geringe Unterschiede in den Zeitpunkten der Brutereignisse.

3.4 Analyse der Wetterdaten

Die Entwicklung der Schneehöhen unterschied sich in den vier untersuchten Saisons deutlich (Abbildung 17). Bis Ende Oktober waren die Unterschiede in der Höhe noch nicht gravierend und schwankten zwischen 50 und 75 cm. Eine Ausnahme stellt die Schneehöhe Anfang September in der Saison 2017/18 dar. Am 01. September wurde in dieser Saison eine Schneehöhe von 37 cm gemessen, die sich bis zum 17. September auf 51 cm erhöhte und von diesem Zeitpunkt an bis Ende Oktober in etwa auf dem Niveau der anderen Saisons lag. Ab Anfang November waren größere Unterschiede im Verlauf der Schneehöhe zwischen den Saisons erkennbar (Abbildung 17). In den Saisons 2016/17 und 2017/18 nahm die Schneehöhe kontinuierlich ab und erreichte in der Saison 2016/17 am 14. Dezember den Wert von Null. In der Saison 2017/18 wurde der niedrigste Wert mit 2 cm am 21. Dezember erreicht. Ab diesem Zeitpunkt kam es bei den Daten der Schneehöhe zu Datenlücken aus uns nicht bekannten Gründen. In der Saison 2014/15 blieb die Schneehöhe bis zum 06. Dezember im Bereich von 70 cm. Anschließend nahm sie bis zum 21. Januar komplett ab. In der Saison 2015/16 wuchs die

Schneehöhe noch bis zum 23. November an und erreichte einen Maximalwert von 92 cm. Beginnend ab dem 27. November bis zum 06. Januar ging die Schneehöhe auf 0 cm zurück. Im Zeitraum vom 31. Dezember bis zum 06. Januar kam es zu einer starken Schmelze von 40 auf 0 cm.

Abbildung 17: Veränderung der Schneehöhe in den vier untersuchten Saisons, gemessen im Gebiet der Station Bellingshausen (Raspisaniye Pogodi Ltd. 2018)

Die mittlere Septembertemperatur wies in den vier untersuchten Saisons gravierende Unterschiede auf (Tabelle 4). So wurde beispielsweise im Jahr 2016 ein mittlerer Wert von $-7,4^{\circ}\text{C}$ gemessen, wohingegen es im Folgejahr mit im Mittel $-1,3^{\circ}\text{C}$ deutlich wärmer war. Im Oktober waren die mittleren Temperaturen in den Jahren 2014, 2015 und 2017 mit ca. $-2,5^{\circ}\text{C}$ sehr ähnlich. Demgegenüber stach das Jahr 2016 mit einer mittleren Oktobertemperatur von $-1,1^{\circ}\text{C}$ deutlich heraus. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Jahr 2016 im Mittel deutlich niedrigere Temperaturen im September und Oktober gemessen wurden als in den drei anderen Jahren.

Tabelle 4: Mittlere September- und Oktobertemperaturen in der Region in $^{\circ}\text{C}$

Jahr	September	Oktober
2014	-4,52	-2,54
2015	-7,39	-2,56
2016	-1,33	-1,13
2017	-4,44	-2,52

3.5 GPS-basierte Teilkartierung auf der Insel Ardley in der Saison 2015/16

Zwischen den beiden ersten Kartierungen und den damit einhergehenden Zählungen der Brutpaarzahlen am 7. und 21. Dezember kam es in allen fünf Größenklassen zu einer Abnahme der Brutpaarzahl. Bei der dritten Zählung am 30. Dezember wurde bei den größeren Nestgruppen, die sich aus 26 bis 50 Nestern und mehr als 50 Nestern zusammensetzten, ein Anstieg der Nestanzahl gegenüber der vorangegangenen Zählung festgestellt. In den Nestgruppen mit 4 bis 10 Nestern sowie mit 11 bis 25 Nestern blieb die Zahl der aktiven Nester weitestgehend gleich. In den kleinsten Nestgruppen (1 bis 3 Nester) kam es zu einer leichten Abnahme an aktiven Nestern. Bei der letzten Zählung am 09. Januar wurde die stärkste Abnahme in der Zahl der aktiven Nester bei denjenigen Gruppen festgestellt, die bei der ersten Zählung aus mehr als 50 Nestern bestanden. Insgesamt waren in dieser Gruppe bei der letzten Zählung noch 58% der Nester aktiv. In den kleinsten Nestgruppen wurde ebenso eine hohe Zahl an verlassenen Nestern aufgegeben, so dass bei der letzten Zählung noch 72% der Nester aktiv waren. Die geringsten Verluste wurden bei den mittelgroßen Nestgruppen, bestehend aus 11 bis 25 Nestern, mit noch 94% an aktiven Nestern festgestellt.

Abbildung 18: Veränderung in der Zahl der aktiven Nester nach Größe der Nestgruppen (Zählung vom 07.12.2015).

3.6 Zeitpunkt von Brutereignissen in Abhängigkeit von verschiedenen topografischen und klimatischen Faktoren

Der Zeitpunkt des PoH der Eselspinguine scheint stärker von der mittleren Septembertemperatur beeinflusst zu werden als der der Adéliepinguine (Abbildung 19). Ein statistisch signifikanter Trend ließ sich jedoch nicht ermitteln, was u.a. auf die geringe Stichprobengröße zurückzuführen ist (Eselspinguine: $R^2 = 0,406$, $p = 0,363$, Adéliepinguine: $R^2 = 0,148$, $p = 0,616$).

Abbildung 19: Zeitpunkt des peak of hatching (PoH) in Abhängigkeit von der mittleren Septembertemperatur. Die gestrichelte Linie zeigt den Trend für die Eselspinguine, die gepunktete Linie den Trend für die Adéliepinguine.

Der Vergleich des PoH der Eselspinguine mit der mittleren Oktobertemperatur zeigte eine stärkere lineare Abhängigkeit ($R^2 = 0,785$, $p = 0,114$) als der PoH der Adéliepinguine ($R^2 = 0,118$, $p = 0,657$; Abbildung 20), allerdings wurde bei beiden Arten aufgrund der geringen Stichprobengröße keine statistische Signifikanz erreicht.

Abbildung 20: Zeitpunkt des peak of hatching (PoH) in Abhängigkeit von der mittleren Oktobertemperatur. Die gestrichelte Linie zeigt den Trend für die Eselspinguine, die gepunktete Linie den Trend für die Adéliepinguine.

Für die in der Saison 2014/15 untersuchten Nester von Eselspinguinen konnte kein Einfluss der erfassten topografischen Parameter der Positionen der Kontrollnester auf den Zeitpunkt des CID festgestellt werden. So wiesen weder die Entfernung der Nester zur Küste (Abbildung 21; $R^2 = 0,036$, $p = 0,857$), noch die Höhe über dem Meeresspiegel (Abbildung 22; $R^2 = 0,142$, $p = 0,472$) oder die Hangneigung (Abbildung 23; $R^2 = 0,137$, $p = 0,487$) einen signifikanten Einfluss auf den Zeitpunkt des CID auf.

Abbildung 21: Zeitpunkte des CID von Eselspinguinen verschiedener Nestgruppen in Abhängigkeit von der kürzesten Entfernung der Nestgruppen zur Küste.

Abbildung 22: Zeitpunkte des CID von Eselspinguinen verschiedener Nestgruppen in Abhängigkeit von der Höhe der Nestgruppen über dem Meeresspiegel.

Abbildung 23: Zeitpunkte des CID von Eselspinguinen verschiedener Nestgruppen in Abhängigkeit von der Inklination der Nestgruppen.

3.7 Guanofläche

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Klassifikation der Guanoflächen, welche von Firla (in prep.) bestimmt wurden, kurz vorgestellt werden.

In allen drei Aufnahmen konnten ähnliche Entwicklungen der Guanofläche aufgezeigt werden (Abbildung 24, Abbildung 25). So sind bei allen Graphen drei Phasen zu erkennen. Zu Beginn der Brutsaison steigt die Guanofläche stark an, gefolgt von einer Plateau-Phase, welche teilweise erhebliche Schwankungen aufweist. In der dritten Phase nimmt die von Guano bedeckte Fläche schnell wieder ab.

Abbildung 24: Ermittelte Guanofläche nach Firla (in prep.) unter Verwendung von Satelliten-Aufnahmen (SAT) und Drohnen-Aufnahmen (UAV) in der Saison 2016/17.

Abbildung 25: Ermittelte Guanofläche nach (Firla in prep.) unter Verwendung von Drohnen-Aufnahmen (UAV) in der Saison 2017/18.

4 Diskussion

4.1 Brutphänologie der Eselspinguine auf der Insel Ardley

Mit zwischen 99 und 110 untersuchten Nestern von Eselspinguinen pro Saison lag ein ausreichend großer Stichprobenumfang vor, um die Brutphänologie dieser Art auf der Insel Ardley während vier aufeinanderfolgenden Brutsaisons zwischen den Jahren 2014 bis 2018 repräsentativ zu beschreiben. Der Untersuchungszeitraum umfasste in den Saison 2014/15 und 2017/18 den Beginn der Brutsaison und endete in allen untersuchten Saisons bei der Bildung der ersten Kindergärten. Aus diesem Grund war die Erfassung des weiteren Abschnitts der Brutphänologie, zu dem das Flüggewerden der Küken gehört, nicht möglich. Da nach der Bildung der Kindergärten jegliche Zuordnung der Küken zu ihren Nestern unmöglich ist, konnte zudem keine Aussage zu dem Bruterfolg der untersuchten Nestgruppen getroffen werden. Bei der Auswertung der Daten in der Saison 2015/16 und 2016/17 muss berücksichtigt werden, dass bei der Auswahl der Kontrollnester an den jeweiligen Koordinaten nur Nester ausgewählt werden konnten, die auch aktiv waren. Nester die während dieser Saison bereits aktiv waren aber vor dem 05. Dezember verlassen wurden, konnten bei der Nestkontrolle keine Berücksichtigung finden, da diese Nester im Nachhinein meist nicht eindeutig zu erkennen sind. Diese Problematik muss auch bei der Betrachtung der Saison 2016/17 Berücksichtigung finden, wenn auch nicht im gleichem Maße.

In der Saison 2016/17 konnte die Datenerhebung bereits am 29. Oktober beginnen, jedoch war zu diesem Zeitpunkt die Brut schon weit fortgeschritten. Daher konnte bei der ersten Nestkontrolle schon in 73,4% aller Kontrollnester mindestens ein Ei vorgefunden werden. Im Unterschied zu der Saison 2015/16 wurden jedoch 2,8% der Nester bei der ersten Nestkontrolle als Verlassen gewertet. Jedoch konnten diese Nester eindeutig als in der gleichen Saison erbaut identifiziert werden. Dies lag hauptsächlich an der Unversehrtheit des Nestwalls. Zudem wurden die Nester bei darauffolgenden Nestkontrollen als aktiv vorgefunden, was die Vermutung zulässt, dass diese Nester sich bei der ersten Nestkontrolle noch im Bau befanden und die zugehörigen Brutvögel nicht anwesend waren bzw. geflüchtet sind und von uns nicht als diese erkannt wurden. In der Saison 2017/18 konnte ein hoher Anteil an verlassenen Nestern (22,2%) zu Beginn der Datenaufnahme, am 28. Oktober, vorgefunden werden. Jedoch waren zu diesem Zeitpunkt noch keine Nester mit Ei vorhanden, im Gegensatz zu der vorangegangenen Saison. Dies lässt

Schlussfolgern, dass die Phase des Nestbaues zu diesem Zeitpunkt noch nicht bei allen Brutpaaren innerhalb der Kolonie abgeschlossen war.

Es konnte kein Einfluss der separat untersuchten topographischen Parameter auf das CID der Eselspinguine auf der Insel Ardley nachgewiesen werden (Abbildung 19, Abbildung 20, Abbildung 21). Das bedeutet, dass diese Parameter im Einzelnen keinen Einfluss auf das CID haben. Jedoch kann keine Aussage darüber getroffen werden, welche Bedeutung die Kombination verschiedener topographischer Parameter auf den Zeitpunkt des CID haben kann. Zudem besteht die Möglichkeit, dass die topografische Variation auf der Insel Ardley zu gering ist. Vergleichbare Beobachtungen konnte Oelke (1975) hinsichtlich des Kükenwachstums machen. So stellte er nur geringe Unterschiede beim Gewicht der Küken zwischen den am Strand brütenden Brutpaaren und Brutpaaren, die weiter von der Küste entfernt brüteten fest.

4.2 Brutphänologie der Adéliepinguine auf der Insel Ardley

In allen vier Saisons konnte, bedingt durch die relativ geringe Brutpaarzahl, bei nur sehr wenigen Nestern von Adéliepinguinen die Brutphänologie untersucht werden. Problematisch bei einer geringen Stichprobenzahl kann die Auswirkung von individuellen Fehlern auf das Endergebnis sein. Fehler die sich bei der Feldarbeit meist nicht vermeiden lassen, fallen bei einer geringen Stichprobe schwerer ins Gewicht, als bei einem größeren Probenumfang. Ein zusätzliches Problem bei einer so geringen Stichprobenzahl ist speziell in unserem Fall, dass die Kontrollnester gruppiert sind. Dies bedeutet, dass wir in der Saison 2014/15 nur eine Varianz von fünf Standorten vorweisen können. Eine mögliche Folge ist, dass lokale Ereignisse oder Standortgegebenheiten, die nur eine Nestgruppe betreffen, sich stark auf unsere Ergebnisse auswirken, was jedoch nicht die allgemein vorherrschende Situation innerhalb der Kolonie widerspiegeln muss. Dieser Aspekt lässt sich bei den Werten der Nester mit Ei während der Datenaufnahme vom 07. Dezember bis zum 11. Dezember vermuten. Die starken Schwankungen der Daten während dieses Zeitraums sind sämtlich auf eine Nestgruppe zurückzuführen. Die Möglichkeit besteht, dass bei der Datenerhebung die falschen Nester kontrolliert wurden, beispielsweise durch schlechte Sichtbarkeit der Markierung. Vereinzelt können auch Nester neu besetzt wurden sein.

Auffällig in der Saison 2014/15 ist, dass die Zahl der aufgegebenen Nester im Vergleich zu den drei folgenden Saisons sehr hoch ist. So wurden bei der letzten Nestkontrolle vor der Bildung der Kindergärten 63,6% der Nester verlassen vorgefunden. In den übrigen Saisons schwankte zu diesem Zeitpunkt der Wert zwischen 0 und 28,2%. Eine mögliche Ursache für diese hohe Verlustrate stellen extreme Wetterereignisse dar, beispielsweise Schneestürme mit starken Schneefällen. So wurden nach einem vorangegangenen starken Schneesturm (Raspisaniye Pogodi Ltd. 2018) bei der Nestkontrolle am 22. November viele eingeschneite und bei den folgenden Nestkontrollen zunehmend verlassene Nester registriert (Abbildung 26). Infolge dessen kam es zu einem sprunghaften Anstieg der verlassenen Nester zwischen dem 22. und 23. November von 4,6 auf 13,6%. Dies betraf insbesondere den Bereich auf der Insel Ardley, in der hauptsächlich Adéliepinguine brüteten. Es ist anzunehmen, dass die topografischen Gegebenheiten, wie die Exposition und die angrenzenden Felsrücken, zu einer erhöhten Bildung von Schneeverwehungen an diesen Standorten führten. Dies hatte zur Folge das Nester eingeschneit wurden und es dadurch den Brutvögeln erschwert wurde ihre Eier warm zu halten. Zudem sammelte sich in verschiedenen Nestern Schmelzwasser, was ebenfalls für die Bebrütung der Eier ein Problem darstellt.

Abbildung 26: Verlassene Nester nach starkem Schneefall. (Foto: Marie-Charlott Rümmler, 30.11.2014)

Neben dem unmittelbaren Einfluss dieser Schneestürme kann auch eine spätere Aufgabe von Nestern auf die extremen Wetterereignisse im November zurückzuführen sein, wenn beispielsweise die Eier während dieser Phase eine Zeitlang verlassen, anschließend aber trotzdem weiter bebrütet wurden. Die endgültige Aufgabe der Nester erfolgte bei vielen Brutpaaren daher möglicherweise erst Wochen später, wenn aus den Eiern keine Küken geschlüpft waren. Somit kann der massive Anstieg an verlassenen Nestern ab dem 16. Dezember eine Spätfolge der Wetterverhältnisse im November darstellen.

In der Saison 2015/16 konnten Ergebnisse nur zu einem kleinen Abschnitt der Brutsaison geliefert werden, da mit der Datenerhebung erst sehr spät begonnen werden konnte. Bemerkenswert an dieser Saison ist, dass während der gesamten Nestkontrolle kein einziges Kontrollnest verlassen vorgefunden wurde. Dies lässt auf gute Wetter- und Nahrungsbedingungen während dieser Brutsaison schließen.

In Saison 2016/17, kam es während der gesamten Aufnahmezeit zu Schwankungen in der Zahl der verlassenen Nester. Am 05. Dezember waren 20% aller untersuchten Nester verlassen, dieser Wert sank bis zum 23. Dezember wieder auf 0%. Im Gegensatz zu der Saison 2014/15 kann in diesem Fall ein Fehler bei der Datenaufnahme nahezu ausgeschlossen werden, da die Abnahme regelmäßig und über einen größeren Zeitraum bzw. über mehrere Nestkontrollen hinweg erfolgte. Eine Möglichkeit ist, dass Nester von anderen Paaren neu besetzt wurden oder Paare, welche nicht erfolgreich mit ihrer Brut waren, die Nester für ein Nachgelege wieder in Besitz nahmen. Dies ist vor allem in der sogenannten ‚reoccupation period‘ zu beobachten, wenn die Brutvögel, die bereits ihr Nest aufgegeben hatten, zur Kolonie zurückkehren und ihr Territorium besetzen (Oelke 1975, Ainley 2002). Zudem kommen auch junge Nichtbrüter in die Kolonie, um nach Territorien zu suchen und um soziale Interaktionen zu üben (Ainley 2002).

Mit 22 untersuchten Nestern wurde in der Saison 2017/18, ebenso wie in der Saison 2014/15, nur ein sehr niedriger Stichprobenumfang erreicht. Dies ist der Grund, dass die Graphen der Brutphänologie sehr unregelmäßig sind. Wie bereits bei den Eselspinguinen konnten auch bei den Adéliepinguinen in der Saison 2017/18 am 28. Oktober noch ein hoher Anteil von 37,5% (9 Nester) an unbesetzten Nestern aufgefunden werden. Auch für die Adéliepinguine ist anzunehmen, dass viele Paare sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Phase des Nestbaus befanden. Betrachtet man die Graphen der Nester mit Ei und Nester mit Küken (Abbildung 14), so lässt sich eine sehr erfolgreiche Saison vermuten.

4.3 Vergleich der Brutphänologie zwischen Saisons und Arten

Bei beiden untersuchten Arten kam es in den meisten Saisons ab der Brutphase, in der die ersten Küken schlüpften, auch zum Anstieg in der Zahl an verlassenen Nestern. Dies kann verschiedene Gründe haben. Zum einen kann es beim Schlupf der Küken zu Problemen kommen. Zum anderen sind frisch geschlüpfte Küken sehr empfindlich gegenüber Wettereinflüssen und anfällig für Prädation durch Skuas, wenn sie nicht ausreichend durch die Altvögel geschützt werden. Bei noch unerfahrenen Brutvögeln kommt es daher vor, dass die Küken die erste Zeit nach dem Schlupf nicht überleben (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975).

Unterschiede zwischen den beiden Arten traten bei unseren Erhebungen vor allem bei dem Anteil der Nester mit Küken auf. So wurden in den vier Saisons bei der letzten Nestkontrolle vor der Kindergartenbildung im Mittel bei den Eselspinguinen ein größerer Anteil an Nestern mit Küken vorgefunden. Bei der Zahl der verlassenen Nester traten hingegen keine gravierenden Unterschiede zwischen den Arten auf. Hervorzuheben ist die Saison 2014/15, in der die Zahl der aufgegebenen Nester sowohl bei den Adélie- als auch den Eselspinguinen, im Vergleich zu den anderen Saisons, sehr hoch war. Die hohe Zahl an aufgegebenen Nestern spiegelt sich in den niedrigen Bruterfolg von 0,35 Jungvögel pro Adélie und 0,98 Jungvögeln pro Eselspinguinbrutpaar (Braun et al. 2017) dieser Brutsaison wieder.

Vergleicht man nun bei den Adéliepinguinen die Entwicklung der Zahl der Nester mit Ei (Abbildung 15) und der Nester mit Küken (Abbildung 16) zwischen den vier untersuchten Saisons, wird offensichtlich, dass es kaum zu intersaisonalen Verschiebungen im zeitlichen Verlauf der Brutphänologie kommt. Unterschiede traten nur in den Maximalwerten auf.

Die ermittelten Zeitpunkte/-räume von Brutevents glichen denen, welche bereits in früheren Untersuchungen festgestellt wurden. So konnten Peter et al. (1988) für die Eselspinguine in der Brutsaison 1984/85 den PoE auf den 15. November datieren. Rauschert et al. (1987) datierte diesen in der Brutsaison 1985/86 auf den 16. November. Einen ähnlichen Zeitpunkt konnten wir in der Saison 2014/15 ermitteln (Tabelle 2). In den übrigen untersuchten Saisons wich der Zeitpunkt des PoE davon ab, insbesondere in der Saison 2016/17.

Für die Adéliepinguine konnten Peter et al. (1988) den PoE in der Brutsaison 1984/85 auf den 05. November datieren, in der Brutsaison 1985/86 stellte Rauschert et al. (1987) diesen am 10. November fest. Der PoE konnte abgesehen von der Saison 2015/16, in der dieser Zeitpunkt nicht ermittelt werden konnte, ähnlich datiert werden.

Die bereits bekannte höhere Plastizität der Brutphänologie von Eselspinguine gegenüber der von Adéliepinguinen (Hinke et al. 2012, Juares et al. 2013) konnte von uns bestätigt werden. Lynch et al. (2009, 2012) stellten fest, dass Eselspinguine in Reaktion auf die mittlere Oktobertemperatur das CID deutlich weiter verschieben können, als es den Adéliepinguinen möglich ist. Andeutungen dieser stärkeren Reaktion der Eselspinguine auf die mittleren Temperaturen der Monate im Frühjahr konnten von uns ebenso beobachtet werden (Abbildung 19, Abbildung 20). Kritisch ist zu sehen, dass unsere Auswertungen auf lediglich vier Brutsaisons basieren. Somit geben die hier dargestellten Ergebnisse zwar Hinweise auf eine Tendenz, weisen jedoch keine statistische Signifikanz auf.

Die Schneehöhe im Frühjahr kann eine grundlegende Rolle für den Brutbeginn und den damit verbundenen CID spielen. Die am Boden brütenden Pinguine der Gattung *Pygoscelis*, deren Nest aus einer Mulde im Untergrund und einem aus Steinen aufgeschichteten Nestwall besteht (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975), sind maßgeblich von schneefreien Flächen abhängig. Patterson & Fraser (2003) stellten fest, dass die Schneehöhe im späten November einen signifikanten Einfluss auf dem Bruterfolg der Adéliepinguine auf der Insel Anvers, westlich der Antarktischen Halbinsel gelegen, hat. Boersma (2008) beschrieb Beobachtungen, bei denen sich der Nestbau in einer Eselspinguinkolonie auf der Insel Cuverville, Nordantarktis, durch hohen Schnee in den Brutgebieten verzögerte, da die Vögel keine schneefreien Flächen vorfanden. Die Verzögerung des CID kann einen negativen Einfluss auf den Bruterfolg haben, da der Zeitraum, in dem optimale Bedingungen zum Brüten herrschen, nur sehr kurz ist (Juares et al. 2013). Erfolgt die Jungenaufzucht zu einer Zeit, in der die Nahrungsverfügbarkeit nicht optimal ist, kann es aufgrund eines verlangsamten Kükenwachstums zu einer Verlängerung dieser Periode kommen. Das bedeutet erhöhte physiologische Kosten für die Brutvögel (Bost & Jouventin 1990). Ein weiterer negativer Effekt ist, dass sich die Zeit zwischen abgeschlossener Brut und Mauser verkürzt. Da die Vögel während der Mauser fasten müssen, ist die Zeit vor dieser Phase wichtig um ausreichend Fettreserven aufzubauen. Eine Verkürzung kann Einfluss auf die körperliche Kondition der Vögel nach der Mauser haben und sich im Extremfall auf die Vitalität der Vögel zu Beginn der nächsten Brutsaison auswirken (Bost & Jouventin 1990).

In der Saison 2016/17, in der sich die Brutphänologie der Eselspinguine deutlich nach vorne verschoben hatte, wurde im Vergleich zu den Saisons 2014/15 und 2015/16 bereits ab Anfang November eine sehr niedrige Schneehöhe gemessen. Dies ließ zunächst vermuten, dass die Vögel bedingt durch die niedrige Schneehöhe und die dadurch entstehenden schneefreien Flächen schon

früher mit dem Bau der Nester beginnen konnten. Dem widerspricht jedoch die Tatsache, dass sich in der Saison 2017/18 ebenso schon ab Anfang November die Schneehöhe auf einem vergleichbar niedrigen Niveau befand. In dieser Saison trat hingegen keine deutliche Verschiebung der Brutphänologie gegenüber den Saisons 2014/15 und 2015/16 auf. Das legt nahe, dass die Schneehöhe eine gewisse Rolle für den Zeitpunkt des CID der Eselspinguine spielen kann, der CID hingegen im bedeutenden Maß von der mittleren September- und Oktobertemperatur abhängig ist. Bei den Daten der Schneehöhe muss beachtet werden, dass die Niederschlagsmenge in Form von Schnee sehr schwierig zu messen ist. Dies gilt besonders für antarktische Forschungsstationen, wo die Windgeschwindigkeiten oft die Marke von 10 m s^{-1} überschreiten. Ab dieser Windgeschwindigkeit tritt Schneefegen auf, durch den es zu gravierenden Verfälschungen bei den Messungen der Schneehöhe kommen kann (Turner et al. 2005b).

Wie auch für die Kolonie auf der Insel Ardley gezeigt werden konnte, reagieren Eselspinguine flexibler auf intersaisonale Unterschiede in den klimatischen Gegebenheiten. Einen möglichen Grund dafür beschreiben Both et al. (2010), nämlich den Vorteil von Arten, welche nur kurze Distanzen während der Migration zurücklegen, gegenüber von Arten, die größere Entfernungen während ihrer Migration bewältigen müssen. Dementsprechend besitzen die Eselspinguine einen deutlichen Vorteil, da diese sich außerhalb der Brutsaison in küstennahen Gebieten aufhalten und demnach Informationen über die aktuellen klimatischen Gegebenheiten in ihren Brutgebieten erhalten (Both et al. 2010, Hinke et al. 2012). Benachteiligt sind in dieser Hinsicht die Adéliepinguine, die weite Strecken zwischen ihren Brut- und Überwinterungsgebiet, das an der Packeiskante lokalisiert ist, zurücklegen (Ainley 2002, Borboroglu & Boersma 2013). Somit ist es dieser Art nur bedingt möglich, die vorherrschende Situation in ihrem Brutgebiet einzuschätzen, um den optimalen Zeitpunkt für den Brutbeginn zu wählen.

Die höhere zeitliche Flexibilität der Eselspinguine kann ein essentieller Faktor sein um auf die sich ändernden Umweltbedingungen erfolgreich zu reagieren und negativen Populationsentwicklungen entgegen zu wirken (Carlini et al. 2009, Forcada & Trathan 2009). Dies spielt eine wichtige Rolle, da Esels- und Adéliepinguine dazu tendieren in der Kolonie zu brüten in welcher sie auch geschlüpft sind (Ainley 2002). Veränderungen in den klimatischen Bedingungen können zu Verschiebungen des Zeitfensters, währenddessen die optimalen Brutbedingungen vorherrschen, führen. Ein bereits erwähntes Beispiel ist die Verschiebung in der zeitlichen Nahrungsverfügbarkeit (Visser & Both 2005). Können die Brutpaare ihr zeitliches

Brutverhalten nicht an solche Veränderungen anpassen, kann dies negative Auswirkungen auf den Bruterfolg haben. Eine Folge ist, dass weniger Jungvögel in das Brutgebiet zurückkehren können, was zu einem negativen Trend in der Entwicklung der Brutpaarzahlen einer Kolonie führen kann (Carlini et al. 2009).

4.4 Teilkartierung auf der Insel Ardley in der Saison 2015/16

Der Anstieg der Zahl der aktiven Nester nach der anfänglichen Abnahme ist vermutlich auf die bereits erwähnte ‚reoccupation period‘ zurückzuführen. Der größte Anteil an verlassenen Nestern wurde bei der letzten Kartierung am 09. Januar bei den größten Nestgruppen (mehr als 50 Nester) festgestellt. Ein wichtiger Faktor für die Aufgabe der Brut spielt die Prädation. Hauptprädatoren von Eiern und Küken stellen in unserem Gebiet die Braune Skua (*Catharacta antarctica lonnbergi*) dar, aber auch der Südliche Riesensturmvogel (*Macronectes giganteus*), der jedoch mehr auf Aas spezialisiert ist (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975, Ainley 2002, Borboroglu & Boersma 2013). Die Zahl der Prädatoren und die damit verbundene Prädationsrate nehmen mit der Kolonie und Nestgruppengröße zu, jedoch nimmt der relative Anteil an betroffenen Nestern ab. Ein möglicher Grund dafür ist, dass Prädatoren gezielt nach größeren Gruppen suchen, bei denen eine höhere Chance besteht Beute zu machen (Emslie et al. 1995). Kritisch gesehen werden muss, dass nur eine Nestgruppe unseres Testgebietes aus mehr als 50 Nestern bestand. Somit ist das Ergebnis dieser Größenkategorie der Nestgruppen nur bedingt aussagekräftig.

Der zweitgrößte Anteil an verlassenen Nestern wurde am 09. Januar bei den kleinsten Nestgruppen, aus einem bis drei Nestern bestehend, festgestellt. Es konnte bereits in zahlreichen Studien nachgewiesen werden, dass Brutvögel, welche in größeren Nestgruppen brüten einen höheren Bruterfolg aufweisen können, als Brutvögel, die in kleineren Gruppen brüten (Davis 1982, Barbosa et al. 1997). Zudem ist bekannt, dass diese kleinen und separiert gelegenen Nestgruppen oft von jungen und unerfahrenen Brutvögeln gebildet werden (Müller-Schwarze & Müller-Schwarze 1975) und die Qualität des Neststandortes mit dem Alter der Brutvögel zunimmt (Ainley 2002). Ein weiteres Problem ist, dass kleine Nestgruppen geringeren Schutz vor Prädation bieten. Nesträuber können sich gezielter auf einzelne Nester fokussieren ohne Attacken von benachbarten Brutpaaren befürchten zu müssen (Tenaza 1971). Zudem stellte Emslie et al. (1995) fest, dass Braune Skuas wiederholt zum gleichen Nest zurückkehrten, bis erfolgreich

Beute gemacht werden konnte. Dies erfolgt meist durch Paare von Braunen Skuas, in deren Territorium sich die Nestgruppen der Pinguine befinden (Davis 1982, Hahn & Peter 2003). Ähnliche Beobachtungen konnten wir während unserer Nestkontrolle machen, bei denen einzelne und separiert gelegene Pinguinnester über den Zeitraum mehrerer Kontrolltage hinweg von Braunen Skuas wiederholt und oft auch paarweise attackiert wurden, bis diese erfolgreich waren und das Pinguinnest aufgegeben wurde. Oelke (1975) stellte bereits in seinen Untersuchungen fest, dass der geringste Bruterfolg in den kleinsten und größten Brutgruppen auftrat, auch wenn die in dieser Studie untersuchte Kolonie (Cape Crozier, Ross-Insel) aus deutlich mehr Brutvögeln und größeren Teilgruppen bestanden. Demensprechend wurde auch in der Arbeit von Oelke (1975) eine andere Skalierung der Nestgruppen als in unserer Arbeit verwendet. Bei den mittelgroßen Nestgruppen konnte Oelke (1975) den größten Bruterfolg feststellen. Auch unsere Ergebnisse deuten dieses Muster an. So waren am 09. Januar noch 94% der Nester aus den mittelgroßen Nestgruppen (11-25 Nester) aktiv. Ein möglicher Grund könnte sein, dass in den mittelgroßen Nestgruppen der geringste Druck durch Prädation herrscht. Einerseits sind die Nester nicht so separiert und damit nicht im gleichen Maße angreifbar wie in kleineren Nestgruppen, andererseits sind größere Gruppen für Prädatoren attraktiver hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit, erfolgreich Beute zu machen.

Kritisch gesehen werden muss, dass die Untersuchungen nur in einer Saison und zudem bei einer geringen Zahl an Nestgruppen erfolgen konnte, womit eine statistisch abgesicherte Aussage nicht möglich ist. Dies gilt insbesondere für die Nestgruppen mit einer Größe von mehr als 50 Nestern, von dem nur eine Gruppe in unserer Kontrollzone lag.

Für die Durchführung dieser Arbeit war ein erheblicher Aufwand von Arbeitszeit vor Ort notwendig. Diese wurde durch die Erreichbarkeit der Kolonie in Abhängigkeit von logistischen Möglichkeiten stark begrenzt. Einen negativen Faktor stellt die massive Störung bei der GPS-basierten Teilkartierung dar. So ist gerade im steinigen, vom Geröll geprägten und teils vereisten Gelände eine schnelle und störungsfreie Kartierung der Nestgruppen nur schwer möglich. Dadurch konnte es nicht vermieden werden, dass vereinzelt Vögel von ihren Nestern flohen, was wiederum eine erhöhte Prädation durch Skuas bedeutete. Deutlich wirkte sich zudem auch der starke individuelle Fehler aus. So kam es selbst bei gut umgeharen Nestgruppen zu massiven Schwankungen zwischen den verschiedenen Kartierungen, wodurch die räumlichen Daten der Kartierung nicht auszuwerten und damit obsolet waren. Somit kann die Untersuchung der

Kolonieentwicklung hinsichtlich der Fläche der Nestgruppe, unter Verwendung von wiederholten Kartierungen im Gelände, nicht empfohlen werden.

4.5 Nutzbarkeit von Guanoflächen für die Fernerkundung

Firla (in prep.) konnte in seiner Arbeit zeigen, dass die Ausbreitung der Guanofläche einem festen Muster folgt, welche sowohl mit Drohnen- als auch Satelliten-Aufnahmen analysiert werden kann. Dieses Muster konnten wir im Zusammenhang mit der Brutphänologie für die Brutsaison 2016/17 und 2017/18 bringen (Abbildung 27, Abbildung 28). So wird die maximale Ausdehnung in der Phase der Brutphänologie erreicht, nachdem bei den meisten Brutpaaren die Eiablage erfolgt ist. Die Guanofläche nahm in allen drei Fällen wieder signifikant ab, nachdem sich die ersten Kindergärten bildeten. Erkennbar ist, dass in der Saison 2016/17 der Höchstwert für die Guanofläche zeitiger erreicht wurde (08. November) als in der Saison 2017/18 (20. November). Dies steht im Zusammenhang mit der zeitlichen Verschiebung der Brutphänologie der Eselspinguine in der Saison 2016/17.

Abbildung 27: Vergleich zwischen Brutphänologie (Nester mit Ei, Nester mit Küken, primäre Vertikalachse) und Veränderung der Guanofläche (SAT, UAV, sekundäre Vertikalachse) in der Saison 2016/17. Daten der Guanofläche aus Firla (in prep.).

Abbildung 28: Vergleich zwischen Brutphänologie (Nester mit Ei, Nester mit Kücken, primäre Vertikalachse) und Veränderung der Guanofläche (UAV, sekundäre Vertikalachse) in der Saison 2017/18. Daten der Guanofläche aus Firla (in prep.)

Bei dem Vergleich der Guanofläche mit der Brutphänologie muss beachtet werden, dass bei der verwendeten Methodik nach der die Guanofläche ermittelt wurde noch große Ungenauigkeiten vorherrschen (Witharana & Lynch 2016, Firla in prep.). Die Korrektheit („Correctness“) der Methode, also der Anteil der als Guano kategorisierten Bodenfläche, welche tatsächlich mit Guano bedeckt war, lag bei Firla (in prep.) im Durchschnitt bei 60%. Unter günstigen Bedingungen wurde ein Wert von 80% erreicht. An Aufnahmezeitpunkten mit ungünstigen Ausgangsbedingungen, wie beispielsweise am 07.12.2016, wurde ein Wert von unter 30% erreicht. In diesem Fall bedingt durch den frischen Schnee, der wenige Stunden vor der Aufnahme gefallen war (Firla in prep.). Witharana & Lynch (2016) erreichten in ihrer Studie eine Genauigkeit von ca. 70%, jedoch stammten die verwendeten Aufnahmen von einer großen und zusammenhängenden Kolonie von Hope Bay, Trinity Halbinsel. Auf den Aitcho Insel, Südshetlandinseln, konnte nur eine Genauigkeit von 30% erreicht werden (Witharana & Lynch 2016). Die dort verstreute Kolonie und ausgeprägte Topografie der Insel lässt sich am ehesten mit den Verhältnissen auf der Insel Ardley vergleichen. Ein zweiter negativer Aspekt ist die Zeitspanne zwischen den einzelnen Aufnahmen. So lagen zwischen den einzelnen Satelliten-Aufnahmen 12 bis 38 Tage. Bei den Drohnenaufnahmen waren die Abstände zwischen den einzelnen Aufnahmen deutlich kürzer, jedoch kam es auch vereinzelt zu Abständen von mehr als

17 Tagen. Somit konnte die zeitliche Veränderung der Guanofläche nicht im Detail verfolgt werden.

Da es einen direkten Zusammenhang zwischen Guanofläche und Brutphänologie gibt, ist in Zukunft eine Einbindung dieser Methode zur Ermittlung von Brutpaarzahlen unter Verwendung von Fernerkundung vorstellbar. Dies setzt jedoch eine Optimierung dieser Methode voraus.

Denkbar wäre die Verwendung der Guanofläche (A_G) als Variable zur Ermittlung der gesamten Brutpaarzahl einer Kolonie in der jeweiligen Saison. Dies ist möglich, da es zwischen verschiedenen Brutsaisons zu keiner zeitlichen Verschiebung der einzelnen Brutphasen innerhalb der Brutphänologie kommt. Unterschiede treten nur im Zeitpunkt des Brutbeginns auf. Wird nun die Guanofläche einer Kolonie bestimmt, muss der Zeitpunkt der Aufnahme in Relation zu der jeweils aktuellen Brutphänologie gesetzt werden. Ist der Brutbeginn der untersuchten Kolonie bekannt, kann ein Fixpunkt innerhalb der Brutphänologie, wie beispielsweise der PoE, als Referenzwert (T_0) verwendet werden. Der Zeitpunkt der Aufnahme wird demzufolge als T_{0+x} , also als Anzahl der Tage (x) vor bzw. nach dem PoE beschrieben. Zudem ist noch ein Korrekturfaktor (F) nötig, der die Guanofläche, die zu einem bekannten Zeitpunkt gemessen wurde, mit der Brutpaarzahl in Verbindung bringt. Der Wert dieses Korrekturfaktors steht in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt an dem die Aufnahme der Guanofläche erfolgte (T_{0+x}). Eine Möglichkeit wäre, die Guanofläche in Abhängigkeit von der Brutphänologie mehrerer Saisons mit der zugehörigen Brutpaarzahl zu vergleichen und dadurch dementsprechenden Korrekturfaktor zu ermitteln. Die Berechnung der Brutpaarzahl könnte demgemäß nach folgender Formel erfolgen:

$$(1) \text{ BP} = A_G * F(T_{0+x})$$

BP – Brutpaarzahl

A_G – Guanofläche

$F(T_{0+x})$ – Faktor in Abhängigkeit vom Aufnahmedatum der Guanofläche

Um Informationen über den Brutbeginn und somit den zeitlichen Rahmen der Brutphänologie zu erhalten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann durch Feldarbeit in der Kolonie die Datenerhebung, wie sie auch in unserer Studie durchgeführt wurde, erfolgen. Diese Daten können Verwendung für Kolonien der gleichen Pinguinart in geographisch nahen Gebieten finden. Eine zweite Möglichkeit bietet die Verwendung von stationären Zeitraffer-Kameras. Hinke et al. (2018) konnte zeigen, dass es unter Verwendung dieser Methode möglich ist,

aktuelle Informationen über die Brutphänologie zu erhalten, ohne gravierende Störungen der Tiere zu erzeugen. Solche autonomen Systeme stellen die Zukunft der ressourcensparenden Datenaufnahme im Bereich der Analyse von Brutkolonien dar.

5 Zusammenfassung

Pinguine gehören zu den Top-Prädatoren des antarktischen Ökosystems. Sie sind stark an die herrschenden Bedingungen und die zeitlichen Zyklen dieser Region angepasst und zeigen deutliche Reaktionen auf Umweltveränderungen. Dies sind Gründe, weshalb sie als Indikatorarten für Veränderungen der biotischen und abiotischen Parameter ihres Lebensraums gelten. Veränderungen der klimatischen Bedingungen können gravierende Auswirkungen haben, wie z.B. eine zeitliche Verschiebung der Brutphänologie.

Eine Kolonie von Pinguinen der Gattung *Pygoscelis* auf der Insel Ardley, südwestlich der Insel King George (den Südshetlandinseln zugehörig) vorgelagert, wurde in vier aufeinanderfolgenden Brutsaisons (2014/15 bis 2017/18) untersucht. Im Mittel wurden 120 Nestern von Eselspinguinen (*Pygoscelis papua*) und ca. 30 Nester von Adéliepinguinen (*Pygoscelis adeliae*) ausgewählt und markiert, sodass sie hinsichtlich topographischer Parameter (Höhenlage, Hangneigung, etc.) und biotischer Faktoren (Nestgruppengröße) repräsentativ die gesamte Kolonie charakterisierten. Die markierten Nester wurden in dreitägigen Intervallen kontrolliert und markante Brutereignisse ermittelt, wie der ‚peak of egg laying‘ und der ‚peak of hatching‘. Die aus den durchgeführten Nestkontrollen resultierende Brutphänologie ist für die untersuchten Saisons für die gesamte Kolonie repräsentativ. Des Weiteren wurden Unterschiede in der Brutphänologie zwischen den Arten und zwischen den Brutsaisons aufgezeigt.

Die Brutphänologie der Adéliepinguinen wies in allen vier Saisons ein konstantes Muster auf. Im Gegensatz dazu zeigten die Eselspinguine eine deutlich höhere Variabilität im zeitlichen Verlauf. Dies wurde v.a. in der Saison 2016/17 deutlich, in der der Brutzyklus ca. zwei Wochen früher als in den anderen Saisons begann. Dementsprechend verschob sich die gesamte Brutphänologie um ca. zwei Wochen. Eine mögliche Ursache war die geringe Schneehöhe zu Beginn der Brutsaison 2016/17, welche sehr viel niedriger als in den vorangegangenen Saisons war. Dies ermöglichte den Brutpaaren einen früheren Zugang zu schneefreien Neststandorten. Jedoch ist die Schneehöhe ein Indikator für die Temperatur und ist abgesehen von der Niederschlagsmenge, im Wesentlichen abhängig von dieser. Es konnte bestätigt werden, dass die mittlere Frühjahrstemperatur einen grundlegenden Einfluss auf dem Brutbeginn der Eselspinguine hat.

Während Adéliepinguine kaum Abweichungen im zeitlichen Verlauf ihres Brutprozesses zeigen, kann die höhere Flexibilität der Eselspinguine ein Vorteil für diese Art bei der Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen bedeuten. Um dies weiter zu verfolgen, vor allem in der

Entwicklung der Brutpaarzahlen, sollen in Zukunft weniger störungsintensive Methoden der Fernerkundung zum Einsatz kommen. Gezeigt werden konnte, dass die Veränderung der Guanofläche im Verlauf einer Brutsaison im Zusammenhang mit der Brutphänologie steht. Somit soll künftig durch die fernerkundliche Erfassung und Analyse der Guanofläche von Pinguinkolonien eine Aussage zu den Brutpaarzahlen getroffen werden.

6 Summary

Penguins are among the top predators of the Antarctic ecosystem. They are strongly adapted to the harsh conditions and temporal cycles of this region. Therefore, they are considered as indicators of changes of biotic and abiotic conditions in the environment. One possible response to climate variability is a temporal shift in the breeding phenology.

A colony of *Pygoscelis* penguins on Ardley Island, next to the southwestern part of King George Island, South Shetland Islands, has been studied in four consecutive breeding seasons (2014/15 - 2017/18). About 120 nests of gentoo penguins (*Pygoscelis papua*) and about 30 of Adélie penguins (*P. adeliae*) were chosen to represent all topographic characteristic (altitude, slope, etc.) and biotic factors (nest group size). Nests were marked and controlled in intervals of three days. Dates of important breeding events, e.g. peak of egg laying and peak of hatching, were recorded. The resulting breeding phenology is representative for the temporal breeding pattern of the entire colony during the season. Thus, differences in the breeding phenology between the species and between seasons could be assessed.

The breeding phenology of Adélie penguins was nearly consistent throughout the four observed seasons. In contrast, gentoo penguins show a much higher annual variability in their temporal breeding pattern. Their breeding process started two weeks earlier during season 2016/17 than in the two previous seasons. The peak of hatching was observed on December 4th, whereas in the other two previous seasons the peak was around December 18th. Accordingly, the whole phenology was preponed by about two weeks. The likely reason for the early start of the 2016/17 breeding cycle was the average snow height in spring, which was much lower than in the two previous years and allowed early access to snow-free breeding grounds. Furthermore the depth of snow is an indicator for the temperature. Higher temperature in spring has a high impact to the time of clutch initiation of the gentoo penguins. This could also have an effect on the breeding phenology.

While Adélie penguins did not show a response in terms of a temporal shift in their breeding phenology, the higher flexibility of gentoo penguins could lead to an advantage. In the future it is planned to involve remote sensing data. The aim is to develop and optimize methods for the study of the breeding phenology, which are less invasive than regular nest controls. We could show that the change of the guano-area throughout a breeding season is directly connected with the

breeding phenology. Therefore the detection of guano areas of penguin colonies with remote sensing methods could be used to calculate the number of breeding pairs.

7 Danksagung

Zunächst möchte ich Dr. Hans-Ulrich Peter danken, der mich in die Arbeitsgruppe aufgenommen hat und mir die Reise und Arbeit in der Antarktis überhaupt erst ermöglicht hat. Zudem stand sein Büro immer für mich offen.

Des Weiteren danke ich Prof. Dr. Stefan Halle, als Betreuer dieser Arbeit. Zudem führte er mich in die Grundlagen der Ökologie ein und weckte mein Interesse für diesen Fachbereich.

Diese Arbeit wurde durch die Finanzierung von der Firma ThINK ermöglicht. Osama Mustafa von der Firma ThiNK hatte die Idee zu dieser Arbeit. Er half mir maßgeblich, die Grundlagen im Bereich der Fernerkundung zu verstehen und brachte mich während vieler anregenden Diskussionsrunden inhaltlich voran.

Von der Firma ThINK möchte ich zudem Christian Pfeifer danken, der mir vor allem bei der Datenarbeit und Auswertung, aber auch bei der Erstellung von Karten, eine große Hilfe und guter Ansprechpartner war.

Diese Studie wurde durch das Umweltbundesamt beauftragt und finanziert.

Einen Dank gilt auch der Russischen Station Bellingshausen für die Unterbringung und der russischen Besatzung, die ich in beiden Saisons sehr ins Herz geschlossen habe. Zudem möchte ich auch Alejo Contreras danken, ohne den die Datenaufnahme in dieser Kontinuität nicht möglich gewesen wäre und der uns bei der Lösung vielerlei Probleme vor Ort eine große Hilfe war.

Danken möchte ich Maximilian Firla für die Zurverfügungstellung der Ergebnisse seiner bisherigen Arbeit.

Besonders hervorheben möchte ich Christina Braun, die immer ein offenes Ohr für mich hatte. Bei dem Verfassen dieser Arbeit war sie mir eine wichtige Unterstützung und brachte mich bei der Lösung vieler Probleme weiter.

Dank gilt allen Kommilitonen und Kollegen, die an der Nestkontrolle beteiligt waren. Besonders hervorzuheben sind hierbei Hannes Grämer, Maximilian Haucke und Marie-Charlott Rümmler, die jeweils für eine komplette Brutsaison die Datenaufnahme gewissenhaft durchführten. Helfende Unterstützung bei der Nestkontrolle erhielt ich zudem von Christina Braun, Jan Esefeld, Jakob Merker und Daniel Prowaznik.

Gefreut habe ich mich über die Unterstützung aller Kollegen, Kommilitonen und Freunden. Für das Korrekturlesen und allerlei Tipps war ich sehr dankbar.

Als letztes möchte ich meinen Eltern danken, die mich während der gesamten Zeit auf jede erdenkliche Weise unterstützt haben und ohne die dies alles nicht möglich gewesen wäre.

Literaturverzeichnis

- Ainley, D. G. 2002. The Adélie penguin: bellwether of climate change. Columbia University Press, New York.
- Barbosa, A., J. Moreno, J. Potti, and S. Merino. 1997. Breeding group size, nest position and breeding success in the chinstrap penguin. *Polar Biology* **18**:410-414.
- Barsch, D., W.-D. Blümel, W.-A. Flügel, R. Mäusbacher, G. Stäblein, and W. Zick. 1985. Untersuchungen zum Periglazial auf der König-Georg-Insel, Südshetlandinsel, Antarktika. *Berichte zur Polarforschung* **24**:1-75.
- BirdLife International. *Pygoscelis adeliae*. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22697758A93637835.en>, Downloaded on 08 Februar 2018.
- BirdLife International. *Pygoscelis papua*. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22697755A93637402.en>, Downloaded on 08 Februar 2018.
- Black, C. E. 2016. A comprehensive review of the phenology of *Pygoscelis* penguins. *Polar Biology* **39**:405-432.
- Boersma, P. D. 2008. Penguins as marine sentinels. *Bioscience* **58**:597-607.
- Borboroglu, P. G., and P. D. Boersma. 2013. Penguins : natural history and conservation. University of Washington Press, Seattle.
- Bost, C. A., and P. Jouventin. 1990. Laying Asynchrony in Gentoo Penguins on Crozet Islands - Causes and Consequences. *Ornis Scandinavica* **21**:63-70.
- Both, C., C. A. M. Van Turnhout, R. G. Bijlsma, H. Siepel, A. J. Van Strien, and R. P. B. Foppen. 2010. Avian population consequences of climate change are most severe for long-distance migrants in seasonal habitats. *Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences* **277**:1259-1266.
- Braun, C. in prep. Überwachung der klimabedingten Veränderungen terrestrischer und mariner Ökosysteme in der Maxwell Bay (King George Island, Antarktis). Im Auftrag des Umweltbundesamts.
- Braun, C., J. Esefeld, and H.-U. Peter. 2017. Monitoring zu den Folgen von lokalen Klimaveränderungen auf die Schutzgüter der eisfreien Gebiete der Maxwell Bay (King George Island, Antarktis). Im Auftrag des Umweltbundesamts. Texte 25/2017. Dessau-Roßlau.
- Braun, C., F. Hertel, O. Mustafa, A. Nordt, S. Pfeiffer, and H.-U. Peter. 2014. Environmental Situation and Management Challenges for the Fildes Peninsula Region. Pages 169-191 in T. Tin, D. Liggett, P. Maher, and M. E. Lamers, editors. *The Future of Antarctica: Human impacts, strategic planning, and values for conservation*. Springer, Dordrecht.
- Burrough, P. A., and R. A. McDonell. 1998. *Principles of Geographical Information Systems*. Oxford University Press:190 pp.
- Carlini, A. R., N. R. Coria, M. M. Santos, J. Negrete, M. A. Juares, and G. A. Daneri. 2009. Responses of *Pygoscelis adeliae* and *P. papua* populations to environmental changes at Isla 25 de Mayo (King George Island). *Polar Biology* **32**:1427-1433.
- CCAMLR. 2014. *CCAMLR Ecosystem Monitoring Program: Standard Methods for Monitoring Studies*. Hobart, Australia.
- Chambers, L. E., R. Altwegg, C. Barbraud, P. Barnard, L. J. Beaumont, R. J. M. Crawford, J. M. Durant, L. Hughes, M. R. Keatley, M. Low, P. C. Morellato, E. S. Poloczanska, V. Ruoppolo, R. E. T. Vanstreels, E. J. Woehler, and A. C. Wolfaardt. 2013. Phenological Changes in the Southern Hemisphere. *PLoS One* **8**.
- Davis, L. S. 1982. Creching Behavior of Adelie Penguin Chicks (*Pygoscelis adeliae*). *New Zealand Journal of Zoology* **9**:279-285.
- Emslie, S. D., N. Karnovsky, and W. Trivelpiece. 1995. Avian predation at penguin colonies on King George Island, Antarctica. *Wilson Bulletin* **107**:317-327.

- Firla, M. in prep. Untersuchung der intrasaisonalen Guanoflächenänderung mithilfe von Fernerkundungsdaten auf Ardley Island. Master Thesis. Friedrich-Schiller-Universität, Jena, Institut für Geographie.
- Forcada, J., and P. N. Trathan. 2009. Penguin responses to climate change in the Southern Ocean. *Global Change Biology* **15**:1618-1630.
- Forrest, J., and A. J. Miller-Rushing. 2010. Toward a synthetic understanding of the role of phenology in ecology and evolution. *Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences* **365**:3101-3112.
- Fretwell, P. T., M. A. LaRue, P. Morin, G. L. Kooyman, B. Wienecke, N. Ratcliffe, A. J. Fox, A. H. Fleming, C. Porter, and P. N. Trathan. 2012. An Emperor Penguin Population Estimate: The First Global, Synoptic Survey of a Species from Space. *PLoS One* **7**:e33751.
- Hahn, S., and H.-U. Peter. 2003. Feeding territoriality and the reproductive consequences in brown skuas *Catharacta antarctica lonnbergi*. *Polar Biology* **26**:552-559.
- Hansen, J., R. Ruedy, M. Sato, M. Imhoff, W. Lawrence, D. Easterling, T. Peterson, and T. Karl. 2001. A closer look at United States and global surface temperature change. *Journal of Geophysical Research-Atmospheres* **106**:23947-23963.
- Hinke, J. T., A. Barbosa, L. M. Emmerson, T. Hart, M. A. Juarez, M. Korczak-Abshire, G. Milinevsky, M. Santos, P. N. Trathan, G. M. Watters, and C. Southwell. 2018. Estimating nest-level phenology and reproductive success of colonial seabirds using time-lapse cameras. *Methods in Ecology and Evolution*:1-11.
- Hinke, J. T., M. J. Polito, C. S. Reiss, S. G. Trivelpiece, and W. Z. Trivelpiece. 2012. Flexible reproductive timing can buffer reproductive success of *Pygoscelis* spp. penguins in the Antarctic Peninsula region. *Marine Ecology Progress Series* **454**:91-104.
- Juarez, M. A., M. M. Santos, J. Negrete, M. R. Santos, J. A. Mennucci, E. Rombola, L. Longarzo, N. R. Coria, and A. R. Carlini. 2013. Better late than never? Interannual and seasonal variability in breeding chronology of gentoo penguins at Stranger Point, Antarctica. *Polar Research* **32**.
- Kejna, M., A. Arazny, and I. Sobota. 2013. Climatic change on King George Island in the years 1948-2011. *Polish Polar Research* **34**:213-235.
- Kushner, P. J., I. M. Held, and T. L. Delworth. 2001. Southern Hemisphere atmospheric circulation response to global warming. *Journal of Climate* **14**:2238-2249.
- Li, X. C., D. M. Holland, E. P. Gerber, and C. Yoo. 2014. Impacts of the north and tropical Atlantic Ocean on the Antarctic Peninsula and sea ice. *Nature* **505**:538-542.
- Lynch, H. J., W. F. Fagan, R. Naveen, S. G. Trivelpiece, and W. Z. Trivelpiece. 2009. Timing of Clutch Initiation in *Pygoscelis* Penguins on the Antarctic Peninsula: Towards an Improved Understanding of Off-Peak Census Correction Factors. *Ccamlr Science* **16**:149-165.
- Lynch, H. J., and M. A. Larue. 2014. First global census of the Adelie Penguin. *Auk* **131**:457-466.
- Lynch, H. J., R. Naveen, P. N. Trathan, and W. F. Fagan. 2012. Spatially integrated assessment reveals widespread changes in penguin populations on the Antarctic Peninsula. *Ecology* **93**:1367-1377.
- Marshall, G. J., A. Orr, N. P. M. van Lipzig, and J. C. King. 2006. The impact of a changing Southern Hemisphere Annular Mode on Antarctic Peninsula summer temperatures. *Journal of Climate* **19**:5388-5404.
- McClintock, J. B., P. Silva-Rodriguez, and W. R. Fraser. 2010. Southerly breeding in gentoo penguins for the eastern Antarctic Peninsula: further evidence for unprecedented climate-change. *Antarctic Science* **22**:285-286.
- Müller-Schwarze, D. 1984. *The Behavior of Penguins: Adapted to Ice and Tropics*. State University of New York Press.
- Müller-Schwarze, D., and C. Müller-Schwarze. 1975. *Pinguine : Sphenisciformes, Spheniscidae*. Ziemsen, Wittenberg Lutherstadt.

- Mustafa, O., J. Esefeld, H. Grämer, J. Maercker, M.-C. Rümmler, M. Senf, C. Pfeifer, and H.-U. Peter. 2017. Monitoring penguin colonies in the Antarctic using remote sensing data. Im Auftrag des Umweltbundesamts. Texte 30/2017. Dessau-Roßlau.
- Oelke, D. 1975. Breeding behaviour and success in a colony of Adélie penguins *Pygoscelid adeliae* at Cape Crozier, Antarctica. Pages 363-396 in B. Stonehouse, editor. The biology of penguins., London.
- Patterson, D. L., and W. R. Fraser. 2003. The effects of human activity and environmental variability on long-term changes in Adélie Penguin populations at Palmer station, Antarctica. Pages 301-307 in W. W. C. G. A.H.L. Huiskes, J. Rozema, R.M.L. Schorno, S.M. van der Vies & W.J. Wolff editor. Antarctic Biology in a Global Context. Backhuys Publishers, Leiden.
- Peter, H.-U., C. Braun, S. Janowski, A. Nordt, A. Nordt, and M. Stelter. 2013. Aktuelle Umweltsituation und Vorschläge zum Management der Fildes Peninsula Region. Im Auftrag des Umweltbundesamts, Texte 02/2013, Dessau-Roßlau.
- Peter, H.-U., C. Büßer, O. Mustafa, and S. Pfeiffer. 2008. Evaluierung des Gefährdungsgrades der Gebiete Fildes Peninsula und Ardley Island und Entwicklung der Managementpläne zur Ausweisung als besonders geschützte oder verwaltete Gebiete. Im Auftrag des Umweltbundesamts, Texte 09/2008, Dessau-Roßlau.
- Peter, H.-U., M. Kaiser, and A. Gebauer. 1988. Untersuchungen an Vögeln und Robben auf King George Island (South Shetland Islands, Antarktis). Geodätische und geophysikalische Veröffentlichungen Reihe 1 **14**:1-127.
- Raspisaniye Pogodi Ltd. https://rp5.ru/Weather_archive_in_Bellingshausen_Station, Downloaded on 20.03.2018.
- Ratcliffe, N., and P. Trathan. 2012. A Review of the Diet and at-Sea Distribution of Penguins Breeding within the Camlr Convention Area. Ccamlr Science **19**:75-114.
- Rauschert, M., D. Zippel, and M. Gruner. 1987. Reisebericht - Teil 2: Fachlicher Bericht über die Teilnahme der Biologengruppe der DDR an der 30. Sowjetischen Antarktisexpedition (SAE), Station "Bellingshausen", King George Island (Südshetlandinseln/Antarktis). Berlin, Potsdam.
- Reid, B. 1965. The Adélie penguin (*Pygoscelis adeliae*) egg. New Zealand Journal of Science **8**:503-514.
- Shindell, D. T., and G. A. Schmidt. 2004. Southern Hemisphere climate response to ozone changes and greenhouse gas increases. Geophysical Research Letters **31**.
- Southwell, C., L. Emmerson, K. Newbery, J. McKinlay, K. Kerry, E. Woehler, and P. Ensor. 2015. Reconstructing historical Adelie penguin abundance estimates by retrospectively accounting for detection bias. PLoS One **10**:e0123540.
- Taylor, R. H., and P. R. Wilson. 1990. Recent increase and southern expansion of Adélie penguin populations in the Ross sea, Antarctica, related to climate warming. New Zealand Journal of Ecology **14**:25-29.
- Tenaza, R. 1971. Behavior and Nesting Success Relative to Nest Location in Adelie Penguins (*Pygoscelis-Adeliae*). Condor **73**:81-92.
- Trivelpiece, W. Z., and W. R. Fraser. 1996. The breeding biology and distribution of Adélie penguins: adaptations to environmental variability. Pages 273-285 in R. M. Ross, E. E. Hofmann, and L. B. Quetin, editors. Antarctic Research Series. Foundations for Ecological Research West of the Antarctic Peninsula.
- Trivelpiece, W. Z., S. G. Trivelpiece, and N. J. Volkman. 1987. Ecological Segregation of Adelie, Gentoo, and Chinstrap Penguins at King-George-Island, Antarctica. Ecology **68**:351-361.
- Turner, J., S. R. Colwell, G. J. Marshall, T. A. Lachlan-Cope, A. M. Carleton, P. D. Jones, V. Lagun, P. A. Reid, and S. Iagovkina. 2005a. Antarctic climate change during the last 50 years. International Journal of Climatology **25**:279-294.
- Turner, J., T. Lachlan-Cope, S. Colwell, and G. J. Marshall. 2005b. A positive trend in western Antarctic Peninsula precipitation over the last 50 years reflecting regional and Antarctic-wide atmospheric circulation changes. Annals of Glaciology, Vol 41, 2005 **41**:85-91.

- Turner, J., H. Lu, I. White, J. C. King, T. Phillips, J. S. Hosking, T. J. Bracegirdle, G. J. Marshall, R. Mulvaney, and P. Deb. 2016. Absence of 21st century warming on Antarctic Peninsula consistent with natural variability. *Nature* **535**:411-415.
- Vaughan, D. G., G. J. Marshall, W. M. Connolley, C. Parkinson, R. Mulvaney, D. A. Hodgson, J. C. King, C. J. Pudsey, and J. Turner. 2003. Recent rapid regional climate warming on the Antarctic Peninsula. *Climatic Change* **60**:243-274.
- Visser, M. E., and C. Both. 2005. Shifts in phenology due to global climate change: the need for a yardstick. *Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences* **272**:2561-2569.
- Westoby, M. J., J. Brasington, N. F. Glasser, M. J. Hambrey, and J. M. Reynolds. 2012. 'Structure-from-Motion' photogrammetry: A low-cost, effective tool for geoscience applications. *Geomorphology* **179**:300-314.
- Witharana, C., and H. J. Lynch. 2016. An Object-Based Image Analysis Approach for Detecting Penguin Guano in very High Spatial Resolution Satellite Images. *Remote Sensing* **8**.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, alle Ausführungen, die anderen Schriften wörtlich oder sinngemäß entnommen wurden, kenntlich gemacht sind und die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Fassung noch nicht Bestandteil einer Studien oder Prüfungsleistung war.

.....

Ort, Datum

.....

Unterschrift